

La diptongación en las lenguas de la romanía occidental: Análisis diacrónico de los fenómenos de evolución vocálica desde el latín a las lenguas romances

Inés Mula Garrido

✉ mulagarridoi@chc.edu

ORCID: 0009-0003-5836-1546

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Recibido: 15 de enero de 2025

Aceptado: 10 de marzo de 2025

Publicado: 1 de junio de 2025

© 2025 Inés Mula Garrido. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

RESUMEN

El presente estudio analiza los fenómenos de diptongación en las lenguas de la Romania Occidental desde una perspectiva diacrónica, examinando la evolución del sistema vocálico desde el latín vulgar hasta las lenguas romances contemporáneas. Mediante un análisis comparativo de las principales áreas lingüísticas (iberorromance, occitanorromance, galorromance, retorromance, galoitaliana y sarasés), se identifican patrones evolutivos comunes y divergencias específicas en los procesos de diptongación. El trabajo revisa críticamente las principales teorías explicativas del fenómeno (teoría tradicional de Bourciez, teoría del superestrato de Wartburg, teoría metafonética de Schürr, y enfoques fonológicos contemporáneos de Straka y Corbett), contextualizándolas dentro del marco de la fonología histórica románica. Los resultados revelan que, si bien existe una tendencia general a la diptongación de las vocales medias latinas Ę y Ŏ en sílaba tónica, las condiciones específicas (sílaba libre vs. trabada, contexto fonético, influencia de yod) y los resultados fonéticos varían significativamente entre las diferentes lenguas y áreas dialectales. Este estudio contribuye a la comprensión de la diversificación lingüística románica y proporciona una síntesis actualizada de uno de los fenómenos más característicos de la evolución fonética desde el latín a las lenguas romances.

Palabras clave: *diptongación • Romania Occidental • fonética histórica • lingüística románica • evolución vocálica • latín vulgar • lenguas romances*

ABSTRACT

This study analyzes diphthongization phenomena in Western Romance languages from a diachronic perspective, examining the evolution of the vocalic system from Vulgar Latin to contemporary Romance languages. Through a comparative analysis of the main linguistic areas (Ibero-Romance, Occitano-Romance, Gallo-Romance, Rhaeto-Romance, Gallo-Italic, and Sassarese), common evolutionary patterns and specific divergences in diphthongization processes are identified. The work critically reviews the main explanatory theories (Bourciez's traditional theory, Wartburg's superstratum theory, Schürr's metaphonetic theory, and contemporary phonological approaches by Straka and Corbett), contextualizing them within the framework of Romance historical phonology. Results reveal that while there is a general tendency toward diphthongization of Latin mid vowels Ę and Ŏ in tonic syllables, specific conditions (free vs. checked syllables, phonetic context, yod influence) and phonetic outcomes vary significantly across different languages and dialectal areas. This study contributes to understanding Romance linguistic diversification and provides an updated synthesis of one of the most characteristic phenomena in phonetic evolution from Latin to Romance languages.

Keywords: *diphthongization • Western Romania • historical phonetics • Romance linguistics • vocalic evolution • Vulgar Latin • Romance languages*

ÍNDICE

1. Descripción	3
2. Metodología	4
3. Concreción del ámbito lingüístico de la Romania Occidental	4
4. Concepto de diptongo en la filología románica	10
5. La formación de los diptongos en la Romania: análisis de las principales teorías	11
6. Lenguas de la Romania Occidental	18
6.1 Iberorromance	18
6.1.1 Gallegoportugués	20
6.1.2 Leonés	24
6.1.4 Aragonés	27
6.2 Occitanorromances	29
6.2.1 Catalán	30
6.2.2 Occitano	31
6.3 Galorromances	32
6.3.1 Francés	34
6.3.2 Francoprovenzal	34
6.3.3 Lenguas de oïl (valón)	35
6.4 Retorromances	35
6.4.1 Romanche	36
6.4.2 Friulano	37
6.4.3 Ladino	38
6.5 Galoitalianas	38
6.5.1 Piamontés	40
6.5.2 Lombardo	40
6.5.3 Ligur (genovés)	41
6.5.4 Véneto	41
6.5.5 Emiliano-romañolo	42
6.6 Sarasés	42
7. Conclusiones	43
Bibliografía	47

1. Descripción

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los diferentes fenómenos de evolución vocálica desde el latín, hasta las lenguas romances comprendidas dentro del bloque denominado Romania Occidental, profundizando en las diptongaciones, tanto las que se conservan desde el latín como las que surgen producto de la evolución del latín hacia los respectivos romances.

Para llevar a cabo nuestro estudio, concretaremos el ámbito lingüístico de la Romania Occidental, analizaremos el concepto de diptongo y de diptongación, estudiaremos las principales teorías en torno a la formación de diptongos y llevaremos un análisis de este fenómeno por áreas lingüísticas para determinar las notas en común y diferencias entre lenguas.

2. Metodología

Este trabajo acomete un estudio analítico, descriptivo y fenomenológico de las distintas evoluciones en los vocalismos de las lenguas romances. Considerando la vastedad tanto geográfica como plurilingüe que constituye el objeto de nuestro estudio, tomaremos como referente los dominios lingüísticos romances o áreas lingüísticas, sin examinar ulteriores denominaciones o geolectos. De este modo, v.gr. hablaremos del dominio románico leonés, que si bien integra tres lenguas (asturiano, leonés y mirandés) con considerables similitudes, muestra diferencias tanto gráficas como evolutivas, en particular en el aspecto normativo. Hablaremos v.gr. del dominio románico gallegoportugués, que, a pesar estar integrado por dos lenguas muy similares, presenta diferencias fonéticas y gráficas significativas.

Cuando sea factible, y en particular cuando analicemos las lenguas supranacionales, como el francés, el portugués o el español, abordaremos nuestro estudio sobre la base de los modelos normativos, pero distinguiremos aquellos casos que por su extensión demográfica o geográfica sean destacables, aunque no se integren dentro de la regulación lingüística o modelos estándar.

Por lo que a las lenguas que carecen de regulación oficial o estandarización escrita se refiere, examinaremos la lengua en su integridad y consideraremos las posibles presencias de diptongos cuando acaezcan. De igual modo realizaremos cuadros comparativos que nos ofrecerán una visión global de los distintos fenómenos de diptongación que analicemos.

3. Concreción del ámbito lingüístico de la Romania Occidental

La Romania es el conjunto de tierras en las que se habla alguna de las lenguas procedentes del latín. Se entiende por romanidad, el conjunto de tierras y personas que formaban parte del Imperio Romano en el pasado, especialmente en los países en los que hoy se hablan lenguas derivadas del latín. La romanidad integra a los románicos o nacidos en países de habla románica y a los

romanistas o estudiosos de la Romania. La romanística por su parte es la ciencia que estudia las lenguas románicas y sus literaturas, esto es, la filología románica.

Tras la ruptura de la unidad política y administrativa de Roma, el latín local evolucionó en las lenguas románicas, primero con carácter oral, y luego, antes de finalizado el primer milenio, escrito. El proceso evolutivo fue independiente para cada lengua. La llamada *questione della lingua*, unida a la instauración de las monarquías absolutas, plasmó la idea de un país, una lengua. El auge de la literatura en las principales lenguas románicas se materializa en los s. XVI y XVII. El nacimiento de la filología románica es producto de varios factores, entre ellos, el romanticismo y la gramática comparada. De ellas surge la gramática histórica. Entre 1836 y 1843, aparece la *Grammatik der romanischen Sprachen* de Friedrich Diez, que se dice marca el comienzo de la filología románica. A continuación, Badia i Margarit, presenta una lista sin ánimo exhaustivo de los especialistas que consolidan el prestigio de la filología románica, lo cual marca la madurez de la disciplina en el s. XX, con los consiguientes partícipes¹.

Tres aspectos marcan la evolución de la filología románica:

- a) El fin de una generación y los consiguientes relevos por parte de las nuevas generaciones;
- b) La pérdida de exclusividad y el mantenimiento y recomposición de la filología románica, enriquecida con las aportaciones de otras ciencias del lenguaje. Así, tras el *Cours de linguistique générale* de Sausurre (1916), los *Travaux du Cercle Linguistique de Prague* (1929-1939) allanaron las bases del estructuralismo (Trubetskoj y Jakobson), Hjelmslev (Círculo Lingüístico de Copenhague, 1931) construyó una teoría lingüística de base matemática y Bloomfield patrocinó en *Language* (1933) una reflexión teórica asimilada por Chomsky en sus *Syntactic Structures* (1957);
- c) La “Filología románica” versus “filologías particulares”, punto esencial de la presunta crisis de la romanística.

No obstante, hay cada vez más estudiosos y la romanística incorpora sistemáticamente metodologías de otras ciencias afines. Todos estos factores marcan la existencia de una filología románica tradicional, fortalecida, crítica, abierta y renovada. Las cuestiones de método son

¹ BADIA I MARGARIT, Antoni M. «Génesis de la Romania y genio de la Romanística». En GARGALLO GIL, José Enrique; BASTARDAS, M.^a Reina (Coords.). *Manual...* ob. cit, pp. 25-43. BADIA I MARGARIT, Antoni M. «Roma, Romania, Latinus, Romanus, Romanicus». En GARGALLO GIL, José Enrique; BASTARDAS, M.^a Reina (Coords.). *Manual de lingüística románica*. Barcelona: Ariel, 2007, pp. 45-68.

esenciales. Se añaden a los temas tradicionales de estudio, otros dirigidos a la expresión formal presente en todas las ciencias humanas y sociales.

La clasificación de las lenguas románicas constituye uno de los aspectos que más conflicto ha generado desde los orígenes de la Lingüística Románica². De este modo, desde el origen de esta rama de la ciencia, se acotan tres modos de clasificar y estudiar comparativamente las lenguas romances:

- 1) El comparativismo histórico o lingüística genética, que se basa en la comparación de las semejanzas y diferencias y su progresiva evolución en el tiempo desde el latín.
- 2) La lingüística areal o espacial, que se fundamenta en la comparación basada criterios espaciales y geográficos de conformidad con el concepto de *Sprachbund* de Hugo Schuchardt³.
- 3) La tipología sincrónica o diacrónica, que deshecha los factores de tiempo o espacio para centrarse en las características de su expresión oral y escrita.

Desde el punto de vista geográfico, una clasificación que ha contado con numerosos adeptos es la que divide el área de habla romance en Europa en cinco zonas principales⁴:

- El área iberorromance (o hispanorromance), que incluye el portugués, el mirandés, el gallego, el español, el catalán, el valenciano, el aragonés y el asturiano. El catalán perfila la transición entre el galorromance y el iberorromance.
- El área galorromance, que incluye el francés, el occitano (junto con el gascón, si concebimos esta lengua como independiente), el francoprovenzal, y en algunos casos, los dialectos italianos septentrionales.
- El área itallorromance, que incluye el italiano estándar, los dialectos de Italia continental (opcionalmente junto con los dialectos septentrionales), el corso y el sardo.

² MUNTEANU COLÁN, Dan. *Breve historia de la lingüística románica* (4ª ed.). Madrid: Arco/Libros, 2019, 174 p.

³ “Entre 1866 y 1868, Hugo Schuchardt, alumno de Scheicher en Jena entre 1861 y 1863, observó en el ámbito de las lenguas románicas, que las diferencias dialectales (o variedades idiomáticas) aparecen escalonadas en relación con la distribución geográfica. Cuando se recorre el ámbito lingüístico completo de las lenguas románicas se encuentra que los dialectos, subdialectos y variedades locales no presentan límites tajantes, sino que se aproximan unos a otros, y se entrecruzan. Todo esto, afirma Schuchardt es el resultado del intercambio entre comunidades. Los dialectos no están aislados, sino que más bien se escalonan en progresión aritmética, no en progresión geométrica “. ALONSO-CORTÉS, Ángel. *Lingüística*. Madrid: Cátedra, 2015, p. 496. Vid SCHCHARDT, H. *Der Vokalismus des Vulgärlateins*. Leipzig: Teubner, 3 tomos, 1866-1888.

⁴ Téngase en cuenta que esta división no es resulta plenamente satisfactoria pues separa al catalán ("iberorromance") y al occitano ("galorromance"), pese a que ambas lenguas presentan numerosos puntos en común.

- El área retorromance, que incluye el romanche suizo, el ladino dolomita y el friulano.
- El balcanorromance, o lo que es igual, el rumano "romance balcánico", en el caso de incluir el dálmata⁵.

Considerando las peculiaridades de las distintas lenguas románicas, se dividió la Romania en dos grandes grupos, que participaban de una asignación geográfica relativamente estrecha ⁶:

- **Romania occidental.** Este grupo engloba un conjunto de lenguas cuya principal característica es la sonorización o pérdida de las oclusivas sordas intervocálicas (/p, t, k/ > /b, g/) quizás producto de un sustrato de lenguas celtas que realizaban este fenómeno en los fonemas de origen indoeuropeo⁷. También se destacan por el uso de la marca de plural -s del acusativo plural latino, la simplificación de las vocales geminadas o reducción de la esdrújulas. Por otro lado, existen una serie de fenómenos que, si bien se verifican en el habla oral, no se plasman normalmente en la lengua escrita, como por ejemplo la reducción del grupo -pt- > -t-, por conservadurismo del étimo latino. Este grupo está integrado por las siguientes lenguas vivas: gallego, portugués, leonés, aragonés, castellano, catalán, occitano, francoprovenzal, francés y lenguas de oíl, romanche, friulano, ladino, piamontés, lombardo, ligur, véneto y sasarés.
- **Romania oriental.** Este grupo se caracteriza por conservar las vocales geminadas y las oclusivas sordas en posición intervocálica, a diferencia que las lenguas occidentales. También se caracteriza por la derivación del grupo -kt- a -pt- o -tt-. No obstante, el rasgo más destacado de este grupo es la formación de plurales con -e / -i, derivado del nominativo latino. Integran este grupo las lenguas vivas del italiano peninsular, el siciliano y el rumano.

⁵ No obstante, el dálmata representa una continuación de la romanidad oriental y pese a ser netamente diferente del rumano, concuerda en varios rasgos esenciales con el rumano y con elementos latinos del albanés, de manera que el dálmata puede considerarse puente entre el balcanorromance y el itallorromance.

⁶ WARTBURG, W. v. «Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume». En *Zeitschrift für romanische Philologie (ZrP)*, 56(1), 1936, pp. 1-48. Wartburg estableció una bien fundada división en Romania occidental y Romania oriental, prescindiendo del África, cuyo latín hablado nos es desconocido. La occidental comprende Hispania, Galia, Retia y Galia Cisalpina (hasta la Emilia inclusive), países todos que tienen sustrato céltico, y que por influjo céltico sonorizaron la consonante oclusiva sorda entre vocales, palatalizaron la consonante velar en el grupo -ct- y sufrieron otros influjos de igual origen. La Romania oriental comprende Cerdeña, Sicilia, Italia del centro y del Sur, Dalmacia (isla de Veglia) y Dacia, países que carecen de sustrato céltico y no sufren las influencias dichas; y que, por otra parte, ceden al impulso popular romano perdiendo tempranamente la -s final, que la Romania occidental conserva hasta hoy (o sólo la perdió en época reciente). CATALÁN, D MENÉNDEZ-PIDAL, D. *Romania Occidental, Romania Meridional*. Obras de Diego Catalán. En <https://diegocatalan.blogia.com/2012/032602-40.-3.-romania-occidental-romania-meridional.php> [1-25-2022]

⁷ CATALÁN, D MENÉNDEZ-PIDAL, D. *Romania Occidental, Romania Meridional*. Obras de Diego Catalán. En <https://diegocatalan.blogia.com/2012/032602-40.-3.-romania-occidental-romania-meridional.php> [1-25-2022]

A tenor de los criterios de clasificación propuestos podemos establecer el siguiente cuadro de lenguas de la Romania:

4. Concepto de diptongo en la filología románica

Se entiende por diptongo la combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. Generalmente forma un solo fonema, o lo que es igual, tiene carácter monofonemático.

Por lo que a la sonoridad se refiere, los diptongos pueden constar de elementos de igual sonoridad (dos vocales cerradas o débiles -i y u-), o sonoridad distinta (una abierta y otra cerrada, -como son la a, la e, y la o-, o viceversa). La vocal con mayor grado de perceptibilidad se articula generalmente con mayor intensidad y se erige en cúspide silábica⁸. Existen por tanto 14 combinaciones de vocales que producen diptongo.

Podemos clasificar los diptongos en tres tipos: crecientes y decrecientes (que a su vez pueden ser acentuados o inacentuados) y homogéneos.

- ✓ Diptongo creciente: es aquel conformado primero por una vocal débil, seguido de una vocal fuerte (**ua, ue, uo, ia, ie, io**).
 - Son crecientes y acentuados aquellos diptongos en que la vocal cerrada es átona y precede a la abierta, que es tónica.
 - Son crecientes inacentuados aquellos en que la vocal cerrada precede a la abierta, sin que ninguna de las dos sea tónica
- ✓ Diptongo decreciente: son aquellos diptongos conformados por una vocal fuerte, seguida de una vocal débil (**ai, ei, oi, au, eu, ou**).
 - Son decrecientes y acentuados aquellos en que la vocal abierta es tónica y la cerrada es átona.
 - Son decrecientes inacentuados aquellos en que la vocal abierta precede a la cerrada, sin que ninguna de las dos sea tónica
- ✓ Diptongo homogéneo: son aquellos que presentan o vocales débiles o cerradas, haciendo estos una misma sílaba (**iu, ui**).

Son diptongos endurecidos, aquellos diptongos cuyo elemento distensivo se ha convertido en oclusiva. Este tipo de diptongos se da especialmente en los dialectos retorromances,

⁸ LAUSBERG, H. *Lingüística románica*. Madrid: Gredos, 1964.

francoprovenzales y provenzales: *téila* > *teglá*. En ellos el elemento de la distensión del diptongo se ha convertido en consonante regular.

El proceso opuesto a la diferenciación es la supresión de las diferencias mediante reajuste recíproco o asimilación. Por ejemplo, la evaluación del francés desde *au* > *ou* > *o*.

Es también factible la monoptongación con solo reforzar la cúspide y eliminar la distensión: como la que se da en sarde desde TAURU > *taru*.

Se debe constatar que algunas lenguas presentan grafías que pretenden plasmar estadios intermedios de diptongación desde el latín que, no obstante, no se producen hogaño en el habla oral. A modo de ejemplo, el francés y el piemontés presentan la agrupación de vocales *au*, y sin embargo no se corresponden en lo fonético con un diptongo, sino con el monoptongo [ø].

5. La formación de los diptongos en la Rumania: análisis de las principales teorías

Bourciez⁹ es el representante de la teoría tradicional¹⁰ que explica la formación de los diptongos considerando el paso del sistema cuantitativo del latín clásico al sistema cualitativo del latín vulgar, así como de la fonologización del acento de intensidad. Este autor define la diptongación a partir de estos elementos como el resultado del alargamiento de la vocal en sílaba tónica y libre, alargamiento que propicia, en un primer estadio, la escisión o desdoblamiento de la vocal y, en un segundo momento, la disimilación de los dos elementos obtenidos, consistente en el cierre del primero, que se trasforma así en semivocal: *e* > *ee* > *ee* > *ie*; *o* > *oo* > *oo* > *uo*

Esta teoría ha sido objeto de numerosas críticas, entre las que destaca las de Tekavcic, para quien la teoría de Bourciez es legítima para aquellas lenguas que sólo diptongan en sílaba libre, pero no para las que siempre diptongan o no diptongan. A ello objeta Bourciez, que las lenguas que no diptongan se han quedado en el sistema del latín vulgar. Las lenguas que diptongan siempre lo hacen porque o bien han establecido un corte silábico que ha permitido la diptongación en ese contexto también, o bien lo hacen como corolario de un fenómeno reciente (como el valón).

⁹ BOURCIEZ, É; BOURCIEZ, J. *Éléments de linguistique romance* (5ª ed.). Klincksieck: Paris, 1967, 783 p.

¹⁰ Para un estudio detallado de las teorías sobre la diptongación vid. SÁNCHEZ MIRET, Fernando. *La diptongación en las lenguas románicas*. München: Lincom Europa, 1998, 262 p.

La teoría basada en el superestrato tiene como principal representante a Wartburg¹¹ que coincide con Bourciez en sostener que se llega a la diptongación a través del alargamiento de la vocal en sílaba libre, con el ulterior desdoblamiento y posterior disimilación. Wartburg introduce la novedad de considerar el papel del superestrato germánico en el alargamiento de la vocal, para cuya defensa estudia la coyuntura del fenómeno en la Galorromania y en la Italo-romania. Este autor señala que el francés cuando diptonga, no se circunscribe a las vocales medias abiertas, sino que diptonga siempre en sílaba libre y nunca en sílaba trabada. Estas diferencias de diptongación separan al francés del provenzal antiguo, donde no se da la diptongación, ni en sílaba libre ni en sílaba trabada:

	LATÍN	RUMANO	ITALIANO	FRANCÉS	ESPAÑOL
E TRABADA	HERBA FERRU	IARBA FIER	ERBA FERRO	HERBE FER	HIERBA HIERRO
E LIBRE	PETRA MELE	PIETRA MIERE	PIETRA MIELE	PIERRE MIEL	PIEDRA MIEL
O TRABADA	COSTA FORTE	COASTA FOARTE	COSTA FORTE	CÔTE FORT	CUESTA FUERTE
O LIBRE	NOVU ROTA	NOU ROATA	NUOVO RUOTA	NEUF ROUE	NUEVO RUEDA

Wartburg manifiesta que en aquellas zonas donde la colonización germana (francos) fue especialmente pujante (zona del norte del Loira) se produce la diptongación, mientras que en las zonas donde esa colonización fue exigua (al sur del Loira) no se da la diptongación. En el dialecto francoprovenzal, con la colonización burgundia, se produce de nuevo la diptongación. Wartburg recoge también los datos correspondientes a Italia y observa que, del norte al sur, la diptongación declina de forma progresiva¹². De este modo coteja esta retrocesión con el debilitamiento de la colonización longobarda¹³.

¹¹ WARTBURG: *Problemas y métodos de la lingüística*. Madrid: CSIC, 1951. WARTBURG. *La fragmentación lingüística de la Rumania*. Madrid: Gredos, 1952, 96-191.

¹² Vid. TAGLIAVINI, C. *Origen de las lenguas neolatinas. Introducción a la filología romance*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 532. En la mitad Norte de Italia, en orden descendente figuran, Lombardía, Piamonte, Emilia, Toscana. En la mitad Sur en orden descendente figuran Umbría, Lacio, Campania, Calabria. En Lombardía y Piamonte, la diptongación llega a 4 vocales y en partes a 5. En la Emilia a 5; en Liguria a 3. Lo mismo sucede en la Toscana nororiental, y en partes extensas de la Umbría y las Marcas. En el resto de la Toscana, se reduce a 2.

¹³ Del norte al sur, esta colonización fue muy intensa en la llanura del Po, mientras que en el sur la intensidad fue mucho menor; por último, en aquellas zonas donde no se produjo la colonización, no hubo diptongación.

En función de estos hallazgos, Wartburg dispone una correlación entre la diptongación en francés y la colonización franca, la diptongación en francoprovenzal y la colonización burgundia y la diptongación en italiano y la colonización longobarda, lo cual constataría la existencia de una conexión palpable entre las ocupaciones y el período de bilingüismo subsiguiente con la diptongación. Se ve de esta manera que en la lengua de estos tres pueblos germánicos se daba la costumbre de prolongar las vocales en sílaba libre y acortarlas en sílaba trabada. Este hábito exageraría la tendencia que ya existía en el latín vulgar, con lo cual se daría la bimatización y subsiguiente diptongación de la vocal en sílaba libre, lo cual no se manifestó en vocal más breve de la sílaba trabada.

Para Alonso¹⁴, la teoría de Wartburg no explica la diptongación castellana y la rumana. Partiendo v.gr. de la forma MELE, el francés MIEL, y el italiano MIELE quedan cubiertos usando la teoría de Wartburg, pero no explica cómo se dio el español MIEL o el rumano MIERE. Por ende, si no existió una causa coincidente para la diptongación, debemos hacer uso de tres teorías: una para el rumano; otra para el italiano y el francés¹⁵, y otra para el español. Si bien a priori, no es inverosímil aceptar la existencia de tres explicaciones diferentes, sí es cuestionable dar como lícito este hecho¹⁶.

Alonso sostiene, que es preciso buscar una causa unitaria que, posiblemente conecte con una época previa a la que señala Wartburg, o lo que es igual, antes de que los pueblos germanos escindieran esas zonas.

Como defensa de su teoría Wartburg refuta que:

- En la Rumania hay supuestos de evoluciones fonéticas que se reiteran en épocas y circunstancias distintas. Así v.gr., por lo que a la monoptongación de AU y a la vocalización de L se refiere, dicha monoptongación tiene lugar en protofrancés, y

¹⁴ ALONSO, Dámaso (1962): «Diptongación castellana y diptongación románica». En ALVAR, M., A. BADÍA, R. de BALBÍN y L. F. LINDLEY CINTRA (dirs.). *Enciclopedia Lingüística Hispánica, Tomo I (Suplemento)*. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1962, pp. 23-45.

¹⁵ Que sería la de Wartburg.

¹⁶ Para Alonso, la observación más importante que puede hacerse a la teoría de Wartburg es “admitir en el N. de Francia, en el territorio burgundio [S. del Loira] y en el N. de Italia, en tres lugares distintos, efectos iguales producidos por fuerzas distintas, en épocas distintas y según modos distintos, sobre pueblos distintos, correspondientemente también en época distinta de su evolución lingüística”. En efecto, las épocas de colonización de estos tres pueblos germanos fueron muy diferentes: el dominio de los francos comienza en el 490 y se continúa con la historia de Francia; la colonización de los burgundios dura menos de un siglo (443-534) y, por último, la colonización de los longobardos dura unos dos siglos (568-774). Como vemos, se trata de períodos diferentes y de duración diferente.

posteriormente en el francés medio en el S. XVI. Por otro lado, el paso L>U se ha producido en muchas lenguas en el curso de diversas épocas.

- No reconocer la influencia articulatoria de burgundos y longobardos por la pérdida de su independencia en el 534 y el 774 respectivamente, resulta inexplicable, pues el hecho de que estos pueblos dejaran de tener influencia política no entraña que no la tuvieran en el plano cultural y lingüístico.
- En cuanto a la circunstancia de que las fuerzas colonizadoras fuesen diferentes¹⁷, Wartburg defiende que el fondo germánico subyace en todas. No se da la falta de unidad: todos ellos son pueblos germánicos, con la misma lengua, aunque con modalidades diferentes.

La teoría metafonética, a diferencia de las teorías anteriores busca una explicación unitaria al fenómeno de la diptongación. Dentro de esta línea de investigación destaca la propuesta de Shürr, de la que podemos destacar las siguientes conclusiones:¹⁸

- La diptongación no puede explicarse por influjo del sustrato (íbero para el español, tracio para el rumano, etc...), ni por influjo del superestrato¹⁹, o este resulta superfluo, (franco, burgundio, longobardo...).
- A propósito del superestrato se cuestiona cómo un acento común germánico, de carácter descendente, ha conducido a resultados tan distintos como el del francés o el del italiano.
- Invoca objeciones de tipo geográfico, pues objeta que quedan sin explicar los diptongos del provenzal u occitano, del ibero-romano y del rumano.
- Postula por ello la existencia de dos diptongaciones: una ascendente y otra descendente.
 - Toda la Rumania llega a conocer los diptongos ascendentes del tipo IÉ, UÓ.
 - Existe otra diptongación, de tipo descendente, que en principio puede abarcar todas las vocales, incluidas E, O abiertas. Esta diptongación se extiende por todo el centro de la Rumania y debe ser posterior a la descrita

¹⁷ Francos, burgundios, longobardos.

¹⁸ SCHÜRR, F. « La Diphtongaison romane ». En *Revue de linguistique romane*, XX, 1956.

¹⁹ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R. «Sobre la diptongación en occitano». En *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 25, 1975, pp. 276–302.

en primer término. Los diptongos decrecientes que son resultado de la diptongación espontánea sí dependen de la estructura silábica y son el resultado del alargamiento de la vocal en sílaba abierta.

- La metafonía es un fenómeno generalizado por toda la Rumania, y consiste en la influencia de una vocal cerrada sobre otra. Se trata, según Schürr, de un fenómeno general en el latín vulgar, ocasionado por la propia estructura de esta lengua.
- La diptongación metafonética está relacionada con los diptongos ascendentes, y es independiente de la estructura silábica. La diptongación metafonética consiste en la prótesis de i + palatal, u + velar como resultado de la anticipación del cierre a la vocal tónica. Los elementos constitutivos del diptongo son homorgánicos. Este tipo de diptongación afirma es la única general a la Rumania, y la verdadera diptongación románica. No obstante, el proceso no se inmoviliza en esa anticipación, sino que sigue evolucionando. Las fases de dicha evolución son tres:
 - Anticipación o prótesis de la semivocal: IÉ, UÓ (UE);
 - Cierre del diptongo: IE, UO (UE)
 - Monoptongación: E, O. Esta última etapa es la que encontramos en las lenguas que hoy no diptongan como el portugués. Con ello, Schürr intenta demostrar que estas lenguas conocieron en principio la diptongación.

Schürr sostiene que la Iberorromania había conocido la diptongación metafonética para todas sus lenguas. No obstante, esta aseveración no se ajustan al hecho de que el castellano diptongue en todas las posiciones y no diptongue ante yod, que precisamente debería ser el factor desencadenante de la diptongación a la vista de la teoría de Schürr. Este desajuste se explica según Schürr en que el castellano conoció dos fases: en la primera se daría la diptongación ante yod, y en la segunda tendría lugar la monoptongación.

Aun así, con esta teoría quedan cuestiones por solventar. En primer lugar, se plantea por qué diptonga el castellano, cuando no aparecen -i, -u finales, a lo cual Schürr responde que, durante la fase de cierre del diptongo, habría tenido lugar una propagación desde los dialectos vecinos hasta el castellano²⁰. En un segundo momento, Schürr considera que el fenómeno se pudo propagar desde los dialectos centrales (zona ocupada por los mozárabes).

²⁰ Así v. gr. **muortu*, que el castellano habría imitado y extendido a todos los contextos: *muorta, muortas, muortos*.

La crítica que se puede hacer a la teoría de Schürr es prácticamente la misma que la que se hace de Dámaso Alonso, Alarcos y Spore²¹, siendo el principal problema en que esta teoría pretende aplicarse a todas y cada una de las lenguas de la Romania. Así a modo de ejemplo, desde la perspectiva de la Iberorromania, aceptar la teoría metafonética entraña sostener que ni la diptongación castellana ni la leonesa son originales, sino propagaciones de otras lenguas, como el mozárabe. Además, según Schürr, la diptongación metafonética se habría producido en un período de orígenes prerrománicos, esto es en una etapa románica común. No obstante, según testimonios de especialistas y filólogos es probable que la fecha de dicha diptongación no sea muy antigua. Por otra parte, todas las explicaciones acerca de la diptongación metafonética se remiten a una época preliteraria y, por consiguiente, no documentada. Se trata, por tanto, de hipótesis, excepto en el caso de lenguas concretas como algunas lenguas del sur de Italia y Portugal donde este hecho es empíricamente verificable.

Straka²² justifica la diptongación como un factor vinculado con la incapacidad de los órganos articulatorios para mantenerse en la misma posición durante la emisión de una vocal larga en sílaba tónica y abierta. Los órganos articulatorios se abren o se cierran, aumentando o disminuyendo el grado de abertura de la vocal emitida. Esta teoría es análoga a la de Fouché, si bien presenta leves disparidades respecto a ella:

e > ee > ié

o > oo > uo

Puede también darse el supuesto contrario (fr. ant. *flour, teile*):

e > ee > ei

o > oo > ou

²¹ Afirma Dámaso Alonso que, a priori, nada se puede oponer a que en una época preliteraria hayan ocurrido cosas tan sorprendentes como las que Schürr propone, esto es, que se haya dado la diptongación en toda la Romania y que en algunas lenguas se haya abandonado en época literaria. Por otra parte, la teoría metafonética tiene, sobre las demás, la ventaja de dar una explicación a la extraña unanimidad entre el español, francés, italiano y rumano. ALONSO, Dámaso: Diptongación...ob. cit.

²² STRAKA, G. *Durée et timbre vocalique : observations de phonétique générale, appliquées à la phonétique historique des langues romanes*. Berlín: Akademie-Verlag, 1959, pp. 294-300. Estas teorías tienen como antecedente a Fouché con la “Question de vocalisme latine et prerroman”, *RLR*, 1926

Straka refiere todas las diptongaciones, tanto la ascendente y como la descendente.

Este autor acepta que la acentuación, se debió de mantener en la primera parte del diptongo, al menos al principio. Este dato permite explicar las incertidumbres de resultados (*ue* cast., *uo* leonés; *ie* cast. *ia* leonés).

Esta teoría deja sin explicar la diptongación castellana y rumana, que se produce en sílaba libre y trabada. Straka invoca, al igual que Schürr, el desplazamiento del corte silábico para ilustrar ambas diptongaciones, pero esa traslación no es fácilmente admisible. Por lo que a la particularidad romana de diptongar sólo la E y no diptongar la O, Straka sostiene que este hecho se produce por la distinta cronología de la diptongación de estas vocales y por los sucesos históricos de la separación de la Dacia del resto del Imperio Romano. La no diptongación de O en rumano el producto del abandono de ese territorio cuando se había realizado ya la diptongación de E, pero aún no había tenido lugar la de O. Su apartamiento del resto de la Romania entorpeció la continuación de las evoluciones indicadas: la E diptonga en el s. III en toda la Romania, mientras que la diptongación de O se inició a principios del IV. Por último, la diptongación de e, o, puede estar relacionada con otros factores, como el del superestrato fránico.

Corbett ²³ vincula la diptongación romance con la monoptongación del diptongo AU, y divide las lenguas en tres bloques:

- a) Donde el diptongo AU no monoptongó (antiguo provenzal y portugués) no tuvo lugar la diptongación.
- b) Donde AU monoptongó, pero se fundió con O, tampoco se produce la diptongación (catalán)
- c) Donde AU monoptongó, pero sin fusionarse con ningún fonema vocálico de los existentes, sí se produjo la diptongación.

La diptongación se ilustra, así como una hipercharacterización fonética de las vocales abiertas.

Las peculiaridades de este proceso son las siguientes:

1. Monoptongación AU > O
2. Tiene lugar una inversión de tensión, según la cual los fonemas que eran relajados (/e, o/) se hacen tensos, corriendo el riesgo de confluir con los fonemas vocálicos tensos

²³ CORBETT, N. (1971). "Corrélations phonologiques, redondance, et changement phonétique : la diphtongaison romane", En *Actes du XIII Congrès Internationale de Linguistique et Philologie Romanes*, Québec, 1971, pp. 119-133.

(/e,o/). Pero, al tiempo, los fonemas relajados tienden también a la zona resultante de AU (y AI).

3. Para diferenciarse de los fonemas ya existentes, /e, o/ se hipercharacterizan diptongando (ié, uó).

Esta hipercharacterización afecta exclusivamente a las sílabas abiertas, porque sólo ahí se han generado diptongos fonéticamente largos.

Contra esta teoría se puede objetar que la hipercharacterización que Corbett formula, sólo afecta a las sílabas abiertas, y por tanto se debería justificar por qué el castellano diptonga en sílaba abierta y trabada. La respuesta Corbett ofrece es de tipo analógico, con un punto de transferencia lo suficientemente renombrado como para dominar la conciencia lingüística de todo español, y desencadenar la generalización. Es posible que esa transferencia se produjera en condiciones de parentesco morfo-semántico. Un ejemplo está en la propagación, por parte del leonés, de la diptongación del imperfecto *yera, yeras* al presente *yes, ye*²⁴.

6. Lenguas de la Romania Occidental

6.1 Iberorromance

Las lenguas iberorromances son un subgrupo de lenguas romances que probablemente forman un subgrupo filogenético dentro de la familia romance.

Las lenguas iberorromances se desarrollan en territorios ocupados por los romanos (la Península Ibérica, el sur de las Galias y el norte del Magreb y sus posteriores conquistas -la Suevia) hacia el año 415.

El grupo iberorromance está integrado cuatro lenguas: el gallegoportugués, el leonés, el castellano y el aragonés. A este grupo se podrían adscribir también lenguas hoy extintas como el

²⁴ Las formas *ES, EST* son lo suficientemente conocidas como para haber desencadenado la diptongación en sílaba trabada

mozárabe, de gran influencia en el castellano, o variedades romances que no se consolidaron como el riojano o el navarroaragonés²⁵. Todas estas lenguas forman un *continuum* geolectal con alta inteligibilidad entre lenguas adyacentes.

En el gallegoportugués nos encontramos ante un diasistema integrado por dos idiomas de gran similitud y origen común, que difieren en los siguientes puntos²⁶:

- ✓ Diferencias morfológicas verbales y de léxico
- ✓ Ausencia de sibilantes sonoras en gallego: *casa* [ˈkasa] (gallego); [ˈkaza] (portugués)
- ✓ Ausencia de vocales nasales en portugués: *irmao/irmán* (gallego); *irmão* (portugués).
- ✓ Mantenimiento del carácter africado de la <ch> /tʃ/ frente a la desafricación del portugués /ʃ/

Respecto a las diptongaciones, habrá que tener en cuenta que tendremos que hablar de tres bloques: por una parte, el gallego, por otra el portugués europeo, y un finalmente el portugués brasileño.

Al igual que sucede con el gallegoportugués, en el leonés nos encontramos con una lengua, más exactamente un diasistema, que se puede repartir en tres divisiones con características propias: el asturiano, el leonés y el mirandés, este último en el distrito de Braganza (Portugal). Las diferencias son bastante notables tanto en el tratamiento de algunos grupos cultos latinos como en particular en las diptongaciones por evolución vocálica y por evolución de grupos consonánticos.

En el aragonés disponemos de hasta cuatro bloques lingüísticos: el bloque occidental, el central, el bloque oriental y finalmente el meridional. Su clasificación en cuanto a evoluciones desde el latín es algo compleja habida cuenta de que la fuerte castellanización del territorio aragonés desde el siglo XV relegó a esta lengua a las áreas montañosas del Pirineo oscense y áreas

²⁵ Muchos autores usan el término en un sentido geográfico, aunque y no necesariamente filogenético. Filogenéticamente, existen discrepancias sobre si qué lenguas deben considerarse dentro del grupo iberorromance, ya que por ejemplo algunos autores consideran que las ibero-orientales, también llamadas occitano-románicas, podrían estar más estrechamente relacionadas con las lenguas del norte de Italia que con las lenguas ibéricas orientales (iberorromance nuclear). Y la posición del aragonés dentro de las lenguas romances de la península ibérica también ocasiona discrepancias.

²⁶ FRADEJAS Rueda, J. M. F. *Las lenguas románicas*. Madrid: Arco/Libros, 2010, 160 p.

septentrional de Zaragoza. Por ello se ha optado por tomar la propuesta de estandarización de la *Academia de l'Aragonés*, y sobre ella analizar los diptongos propuestos.

6.1.1. Gallegoportugués

Por un lado, se conservan los diptongos latinos siguientes²⁷:

UI: CIRCUÏTUS > *circuito*

KW: QUADRUS > *cuadro*

AI: AMAVI > *amai* (por síncopa)

Por otro, hallamos siguientes los fenómenos de diptongación desde el latín²⁸:

diptongo	síncopa	vocalización	metástasis	epéntesis
AU	MALU > mau	ABSENTIA > <i>ausencia</i>		
EI	LEGE > lei	CONCEPTU > <i>conceito</i>	PRIMARIU > <i>primeiro</i>	<i>area</i> < (ARĒNA) > <i>areia</i>
AI	VADI(T) > vai			
OU		ALTERU > outro		
OI*		FALCE > foice		

El diptongo OU también puede aparecer desde el diptongo AU latino tónico, si bien en el portugués europeo está en retroceso fonéticamente, aunque se respeta la grafía del diptongo²⁹. En el gallego y en buena parte del brasileño, por el contrario, sigue vigente tanto gráfica como fonéticamente: AURUM > *ouro*; CAUSAM > *cousa*; PAUCUM > *pouco*.

Este fenómeno también acontece en el diptongo AU latino pretónico: AUSĀRE > *ousar*; LAUTIĀNA > *louçana*; PAUSĀRE > *pousar*

El diptongo OI se manifiesta en el gallegoportugués por vocalización de consonantes del grupo interior:

- -kt-: FACTUS > *feito*; FRUCTUS > *froito*.
- -lt-: AUSCULTĀRE > *ascoitar*.

²⁷ HOYOS-ANDRADE, R. E. «El vocalismo del español y del portugués: Estudio contrastivo fonético-fonológico y sus implicaciones pedagógicas». En *Lingua e Literatura*, 7, 1978, pp. 369–380.

²⁸ Tabla de QUEDNAU, L. R. «Os ditongos do latim ao português». En *Letras de hoje. Porto Alegre*, 141, 2005, pp. 89-99.

²⁹ COHEN, R. Sketch of the Historical Phonology of Galician-Portuguese. *Baltimore: The Johns Hopkins University, JScholarship, Web*, 2010.

Este fenómeno es más frecuente en el gallego que en el portugués, que tiende a reducirlo salvo en algunos dialectos.

Ejemplos de diptongos originales³⁰:

au > ou

-Tónica:

aurum > ouro

aut > ou

causam > cousa

Maurōs > mouros

paucum > pouco

-Con acento secundario:

autōricāre > outorgar

-Desviándose de la regla original una consonante intervocálica sorda se preserva después de ***au:***

auTV- > -ouTV-

autōricāre > outorgar

paucum > pouco.

-Pretónica:

*ausāre (< ausus) > ousar

*lautiāna > louçana

*pausāre > pousar

Hay dos verbos donde la -d- intervocálica se pierde después del diptongo y que merecen especial atención:

audīre > ouvir, oir

laudāre > louvar, loar

En abmso casos hay dos resoluciones:

³⁰ COHEN, R. Sketch of the Historical...ob. cit. pp. 16-18.

- (1) Una v epentética para rellenar el hiato (ouvir, louvar): -auV- > -ouV- > -ouvV-
(2) reducción del diptongo (oir, loar): -auV- > -ouV- > -oV-

ae (la cual ya se había convertido en *ē* in latín) da lugar a una e abierta en GP.

ae > *e*

laetum > lēdo

*daemōn (nom.) > dēmo

quaerit > quēr

Hay solo un ejemplo de *oe* > *e*

poena > pena (en otros lugares pēa)

La exclamación latina *ai* se preserva sin cambios.

Por lo que a los nuevos diptongos se refiere, ya hemos visto que se producen por cambios de los diptongos latinos, algunos proceden de la unión de vocales que estaban separadas en latín, otras emanan de cambios sonoros en grupo, y otros son producto de la metafonía. Finalmente, otros son prestados de otras lenguas. Veamos algunos ejemplos:

ai

magis > mais

trāditiōnem > traiçon

uadit > vai

au

aqua > augua (also auga; with metaphony)

ei

amāuī > amei

dēdī > dei

factum > feito

herī > eire (ayer)

ripārium > ribeiro

suspectam > sospeita

eu

*deut (< *dēuit por dedit) > deu

ěgo > eu

měum > meu (y por analogía, teu, seu [por arcaico sou < suum])

lěuem > lęu (via Prov.)

*greue- > gręu (Prov.; por grāue-, por analogía con lěue-)

(Estas palabras no riman con aquellas terminadas en ęu).

ęu

*uincēuit (por uīxit) > venceęu

iu

*rīdīuit (for rīsīt) > rīiu

*sentīuit (for sēnsīt) > sentiu

*uīdīuit (for uīdīt) > viiu

oi

cogītāre > coidar (también cuidar)

{dormitorium > dormidoiro}

ductum > doito

*moriō > moiro

multum > moito (también muito)

ou

amāuit > amaut > amou

causam > cousa

habuit > ouve (metaphony)

saltum > souto

*sapuit (por sapīuit) > soube (metafonía)

*traxuit (por traxit) > trouxe (metafonía)

uadō > vau > vou

ui

auscultāre > ascuitar (en otros lugares escoitar)

cōgitāre > cuidar (también coidar)

{frūctum > fruto}

{luctum > luito}

multum > muito (también moito)

Normalmente, cuando dos vocales entran en contacto después de la pérdida de la intervocálica l, n, d ó g, constituyen dos sílabas separadas: sālīre > sair; tēnēre > tēer; uīdēre > veer; līgāre > liar. A veces producen un diptongo: cōgītāre > cuidar/coidar, dēdī > dei, rēgem > rei, ěgo > eu, uādō > vou, uādit > vai. Un caso especial es mǎgis > mais, el cual es generalmente un diptongo, pero puede registrar dos sílabas.

6.1.2. Leonés

Uno de los rasgos que más aleja las tres lenguas integrantes del grupo iberorromano es el fenómeno de la diptongación junto a otros aspectos morfosintácticos. El asturiano se inclina por simplificar las diptongaciones, mientras que leonés y mirandés conservan en el habla viva una gran cantidad de fenómenos de diptongación. En particular la diptongación y el modelo de realizarlo caracteriza la frontera oriental del gallegoportugués³¹, y algo más borrosa, la frontera occidental del castellano.

En leonés se mantienen los siguientes diptongos latinos:

- UI: CIRCUĪTUS > *circuitu*
- KW: QUADRUS > *cuadru*

³¹SANTOS, L. «La diptongación en leonés». En *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 10, 1960, pp. 271–318.

Por lo que a los diptongos que aparecen en leonés desde el latín, podemos resaltar las siguientes características.

- La diptongación de las vocales breves latinas tónicas *ĕ* y *ŏ* (FERRU > *fierru*; FOCU > *fuego*) se da en cualquier posición, incluso ante yod, peculiaridad característica del leonés, y ante palatales.
- El diptongo *ĕ* > *ie* puede convertirse en hiato por metafonía: PEDE > *pie*, *pía*
- La diptongación de *ŏ* muestra un amplio abanico de variaciones que se deben tener en cuenta
 - PORTA > *puerta*, *puorta*, *puarta*, *púarta* (sin diptongo).
 - Diptongación de *ŏ* ante yod: FOLIAM > *fueya*; OCŪLUS > *güeyu* (Martínez Álvarez, 1996)
 - Se dan casos de no diptongación de /*ŏ*/ especialmente ante nasal implosiva³²: BONU > *bon* y *bonu*; PONTE > *ponte*; FONTE > *fonte*.
 - A veces tampoco diptonga la *ŏ* por uso proclítico en algunos topónimos³³.
 - Hay evoluciones, de *o* seguida de yod, > *oi*, muy singulares, especialmente en las interjecciones³⁴
- Diptongación del nexa copulativo ĒT > *ya*³⁵.
- Diptongación *-ie-* ante /*k*/ desde /*ĕ*/: *amariella*, *oriella*, *cuestiellas*, *riestra*, *priesa*³⁶.
- Diptongo tónico latino *au* > *ou*: AURUM > *ouru*; CAUSAM > *cousa* (pero asturiano *oru*, *cosa*)

Se originan diptongos por evoluciones internas propias de algunos grupos consonánticos latinos:

- Grupo *-kt-* y *-lt-* > *-it-*, originando un diptongo, si bien también puede dar un posterior paso con /*î*ˆ/³⁷: ACTU > *auto*; MULTUM > *mueitu*, *muitu*; FACTUM > *feitu*, *feichu*;

³² MARTÍNEZ ÁLVAREZ, J. «Las hablas asturianas». En *Manual de dialectología hispánica*. Barcelona: Ariel Lingüística, 1996, pp. 119-133.

³³ ZAMORA VICENTE, A. *Dialectología española* (6ª ed.). Madrid: Editorial Gredos, 1996, 587 p.

³⁴ V. gr. *¡coiro!* ZAMORA VICENTE, A. *Dialectología...* ob. cit.

³⁵ CATALÁN, D., & DE FUENTES, Á. G. «La diptongación en leonés». En *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 4, 1954, pp. 87-147.

³⁶ BORREGO NIETO, J. «Leonés». En *ALVAR, M. Manual de dialectología hispánica. El español de España*. Barcelona: Ariel lingüística, 1996, pp. 139-158.

³⁷ BORREGO NIETO, J. Leonés...ob. cit.

TRUCTA > *trueita*. Todas estas soluciones se dan en leonés y mirandés, sin embargo en asturiano normativo existe la propensión hacia la reducción de este diptongo primitivo: FACTUM > *fechu*; MULTUM > *munchu*; TRUCTA > *trucha*.

- -tl- > ie: VET(U)LUM > *vieyu / viellu*.

Es característico del leonés que en determinadas formas del verbo ser, diptongue también:

- Diptongación verbo *ser*: ES > *yes, ye, yéramos, yeran* (pero también *yía*)³⁸.
- También diptonga en el imperfecto de HABĒRE > *haiga*.
- La *ě* del imperfecto de *ser* diptonga normalmente: ERAM > *yeran*.

Por lo que a otros verbos se refiere:

- Se da epéntesis de *i* en algunas personas de ciertos tiempos verbales: *hei, tenei, facei*
- Aparecen las diptongaciones en otras conjugaciones verbales: *cantei*
- También se da la diptongación en algunos verbos de subjuntivo: *faigas, faigamos, faigan*.

Salvo en préstamos modernos, el diptongo [je] no se redujo como en castellano: PRESSA > *priesa*; VESPA > *aviespa*; UESPERA > *viéspera*; CULTELLU > *cutiellu, cuchiu, cuchieyu*; PERSICU > *piescu*.

En el dominio leonés es muy habitual la epéntesis de una semiconsonante [j] en la sílaba final, generando un nuevo diptongo: *curtiu, urnia, muriu, fuercia, amansiar*.

El mirandés presenta vacilación de la /ě/ y /ŏ/ en la diptongación³⁹ e inestabilidad en el timbre de la vocal más abierta:

- -je- -ja- correspondiente al /ě/ latino (*amarielho, amarialho*)
- Las variantes *uo* (y *uō*) *ua, ue*, resultantes de la diptongación de /ŏ/ antes de yod. En Miranda⁴⁰ diptonga en el habla de los lugares de Rionor (*uoyo, nuoite, fuoia*), Guadramil (*uoio, guoi, fuoia*), y Duas Igrejas (*uollo*). Pero en Sendim el resultado es *ullo*.

6.1.3. Castellano

³⁸ BORREGO NIETO, J. Leonés...ob. cit.

³⁹ AZEVEDO MAIA, C. «Mirandés». En ALVAR, M. *Manual de dialectología hispánica. El español de España*. Barcelona: Ariel lingüística, 1996 (pp. 159-170).

⁴⁰ CATALÁN, D., & DE FUENTES, Á. G. La diptongación...ob. cit.

En castellano se dan exiguamente los fenómenos de diptongación desde vocales latinas, a diferencia del gallego, portugués o leonés, reduciéndose a tres vocales latinas y algunos fenómenos en la conjugación verbal⁴¹.

- /ae/ > /ie/: CAELU > *cielo*; GRAECU > *griego*
- /ě/ > /ie/: MĚTU > *miedo*; SĚRRA > *sierra*; PEDE > *pie*; ĚQUA > *yegua*
- /ǒ/ > /ue/: RǒTA > *rueda*; HǒRTU > *huerto*; NǒVE > *nueve*; ŎRPHĀNU > *huérfano*.
Este diptongo puede reducirse a /e/ (FLǒCCU > *flueco* > *fleco*; FRǒNTE > *fruenta* > *frente*) probablemente por un fenómeno de asimilación de la vocal /u/ de /ue/ a la labial anterior en una sílaba. Consideramos aquí los fenómenos de yod:
 - La yod segunda inflexiona de *ly* o *k'l*: FǒLIA > *hoja*; ŎCULU > *ojo*
 - La yod tercera inflexiona: PǒDIU > *poyo*; HǒDIE > *hoy*; FǒVEA > *hoya*.
 - La yod cuarta inflexiona: NǒCTE > *noche*; CǒRIU > *cuero*; ŎCTO > *ocho*
- La secuencia *oi* se confunde con *ue*: AUGURIUM > *agoiro* > *agüero*, DORIU > *Doiro* > *Duero*.

El castellano conserva las diptongaciones latinas: QUATTUOR > *cuatro*; QUANTUM > *cuanto*, etc.

6.1.4. Aragónés

El aragonés preserva casi todos los diptongos latinos originales:

TRADITIO > *tradición*;

FLEXIO > *flexión*;

QUESTIO > *qüestión*;

ACTUATIO > *actuación*;

VARIĚTAS > *variedad*;

CIRCUĪTUS > *circuito*.

Lo mismo sucede con los escasos cultismos griegos (*euforia*, *Europa*, etc.)

La evolución de diptongos desde el latín en aragonés se puede simplificar del modo que sigue:

⁴¹ QUILIS, A. *Fonética histórica y fonología diacrónica*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2005, 233 p.

- *ō* tónica breve > *ua* (tiene un carácter más arcaico y en la actualidad está menos presente en el habla) > *ue* (es más frecuente y tomada como norma). Es plausible que la evolución hacia el diptongo *ue* sea por influencia del castellano, pues se documenta en épocas recientes, hacia el siglo XIII, en las áreas más en contacto con esa lengua⁴². Ejemplos: OCŪLUS > *uello*; FOLIA > *fuella*
- La *e* breve tónica + consonante > *ie*: PES > *pie*; HERBA > *hierba*; FERRUM > *fierro*. También puede darse una solución *eu*. Esta diptongación se puede verificar ante –s + consonante, dando de igual manera, en casos aislados un diptongo *ia*: *liastra*, *ariesta*, *biespra*.
- La *ae* diptonga asimismo en –*ie*–: TAEDA > *tieda*⁴³, siendo lo más corriente⁴⁴ que diptongue también ante yod: VENIO > *biengo*; TENIO > *tiengo*.
- Existe una diptongación ocasional de las vocales latinas *ē* y *ō*, así como *ī*, *ī*, *ū*, *ū*: NATTA > *niata*; mora > *muara*; UMERU > *güembro*; NIDU > *niedo*; CIRRU > *zierro*; UMBRA > *guambra*; BIGA > *biega*; FIMUS > *fiemo*, etc.
- No se ha reducido, al igual que en leonés, el diptongo –*ie*– en el sufijo –*ĒLLU*: *corbiella*, *bertiello*, *aguatiello*⁴⁵.
- La diptongación en aragonés es un fenómeno fonético y no solo de réplica al latín, pues la propensión se observa también en voces germánicas: germ. *URGOLI > *orgüello*; MILZI > *mielsa*. Esa diptongación sucede también en palabras prerromanas, si bien esto ya es menos habitual, pudiendo hasta producirse dobles de resultados: *muga* / *buega*; *borda* / *buerda*⁴⁶.

⁴² VÀRVARO, A. «De la escritura al habla: La diptongación de O breve tónica en el Alto Aragón». (traducción de JM Enguita). En *Archivo de Filología Aragonesa*, vol. 46-47, 1991, pp. 245–258.

⁴³ LAÍN, F. N. «Notas para una caracterización lingüística del aragonés». En *Caplletra. Revista Internacional de Filología*, 32, 2002, pp. 13–33.

⁴⁴ LAÍN, F. N. Notas...ib. cit.

⁴⁵ ZAMORA VICENTE, A. *Dialectología española* (6ª ed.). Madrid: Editorial Gredos, 1996, 587 p.

⁴⁶ LAÍN, F. N. Notas...ib. cit.

También se pueden producir diptongos por evolución de grupos consonánticos latinos⁴⁷:

- *-kt-* > *it*: FACTUM > *feito*
- *-tl-* > *ie*: VET(U)LUM > *biello*
- Pérdida consonántica: CLAUEM > *clau*
- *E+v* > *eu*: BREVIS > *breu*; CLAVEM > *clau*
- *O* > *oi*: HODIE > *hoy*; COXUS > *coixo*

En el modelo de conjugaciones verbales, el aragonés presenta algunos diptongos característicos:

- Se produce la diptongación de conjugaciones verbales, incluyendo los gerundios: *hiciendo*, *principie*.
- La *ë* del imperfecto de *ser* generalmente diptonga: ERAM > *yeran*.
- También diptonga en el imperfecto de HABĒRE > *haiba* / *haiga*.
- Diptongación verbo *ser*: ES > *yes*; y del verbo HABĒRE > *ye*.
- Diptongación en algunos verbos de subjuntivo: *faigas*, *faigamos*, *faigan*.

6.2 Occitanorromances

Este grupo está integrado por dos lenguas: el catalán y el occitano.

El catalán ha presentado problemas de clasificación varios⁴⁸:

- Para algunos autores es una lengua de importación, concretamente del provenzal, y que por su fonética y ritmo es una lengua galorromance.
- Para otros, se trata de una lengua de transición entre el galorromance y el iberorromance.

⁴⁷ METZELTIN, M. «Le lingue romanze». En BANFI, E. (ed.). *La formazione dell'Europa linguistica*. Florencia: La Nuova Italia, 1993.

⁴⁸ ABAD NEBOT, F. «Sobre la posición en la Romania de la lengua catalana (I)». En *Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca*, XIX, 2014, pp. 329-337.

Menéndez Pidal lo clasificó como lengua iberorromance. No obstante, a efectos de clasificación preferimos incluirlo en el grupo del occitanorromance y emparentarlo con el provenzal.

Por lo que a los diptongos se refiere, tomaremos los resultados tomando como referencia la norma catalana, sin considerar fenómenos dialectales de otras modalidades.

Con respecto al occitano, es de destacar que es una lengua difícil de estudiar desde el punto de vista contemporáneo, por tres razones: 1) Carece de una norma oficial; 2) Abarca un marco geográfico relativamente amplio, donde casi la mitad de la Francia continental se adscribe a esta lengua; y 3) Se subdivide en varias modalidades, incluido el aranés, con una gran importancia histórico-literaria, como el gascón, auvernés, lemosín o languedociano entre otros. La única modalidad occitana con reconocimiento oficial es el aranés, en el Val d'Arán, una modalidad que se engloba dentro del grupo del gascón.

6.2.1 Catalán

El catalán mantiene los diptongos originales latinos: QUOTAM > *quota*; QUATTOR > *cuatro*.

No obstante, no ofrece frecuentes modelos de diptongación desde el vocalismo latino, sino que responde a fenómenos específicos bajo ciertas circunstancias.

Miret propone el siguiente mecanismo⁴⁹:

- /ε/ + yod: normalmente da /i/, pero hay algún caso aislado en que deriva en un diptongo: DĚCE > *deu*; PRĚTIU > *preu*; RĚG(U)LA > *reixa*
- /ɔ/ + yod: el efecto oscila entre /u/ o /uj/, según la consonante absorba la yod o no. En este último supuesto contamos con algunos ejemplos: CŎCTU > *cuit*; GRŎSSIU > *gruix*; HŎDIE > *avui*; ŎCTO > *vuit*; PŎDIU > *Puig*; VŎCITU > *buit*.

⁴⁹ Vid. MIRET, F. S. «El problema de la hipotètica diftongació en català en el context de les altres llengües romàniques». En *Quaderns de Filologia-Estudis Lingüístics*, 9, 2004, pp. 141–188.

Se da la secuencia *-ix-* [ij], que produce el diptongo en el occidental, si bien en el oriental es solo [j] aunque conserve igual grafía⁵⁰: PĪSCE > *peix*; CŎXA > *cuixa*; CAPSA > *caixa*

En el catalán nos encontramos con diptongaciones que son en su gran mayoría producto de las evoluciones consonánticas, casi siempre en procesos de lenición consonántica que acaban causando la pérdida de algunas de ellas: NIDUS > *niu*, TABŮLA > *taula*; REMEDIU > *remei*; PUTEUS > *pou*; NOVUS > *nou*, etc. El resto de los diptongos emergen como fruto de la conjugación verbal: *canvi*, *caurem*, *duu*, *veiem*, etc. y en palabras de origen foráneo adaptadas al catalán: (*iogurt*, *pingüi*, etc.)

6.2.2 Occitano

Por regla general, no hay diptongación en occitano, produciéndose solo bajo circunstancias muy precisas⁵¹ que sin embargo no son comunes a todas las variedades dialectales occitanas:

- Diptongación por *ĕ* y *ŏ* latinas por metafonía de la /i/ final.
 - /ĕ/ > /je/: HĚRI > *ier* (*er*); QUAESI > *quis*; MĚI > *miei*; VENDĚDI > *vendiei*
 - /ŏ/ > /we, wo/: PŎTUI > *puec*, *puoc* (y también *poc*) * MŎVUI > (por *móvi*) > *muec* (y también *moc*) URGŎLI > *orgüelh*, *orgüolh*, *ergüelh*
- En contacto con palatales: yod, consonante palatal, consonante + yod
 - /ĕ/ > /je/ + *ɨ*: MĚDIU > *miég*, *miech*, *mieil*, *mieja*, *miejo*; OFFĚRIAM > *ofieira*
 - /ŏ/ > /wé, wó/ + *i*: cŏriu > *cuer*, *cuor*; ŎCULU > *uelh*, *uolh*, *huolh*, *hueil* (junto con resultado de *olh*); ŎCTO > *ueit*, *uoit*, *ueg*, *uoch*, *uech*; CŎCTU > *cueit*, *cuech*, *cuoch*; SŎCERU > *suegre* (pero también monoptongo *sogre*); NŎCTE > *nueit*, *nuech*, *nuoit*, *nuoch*, *nueg*, *noug*, *nüech*, *niiach*, *noit*; FŎLIALU > *fueth/lha*, *fuolh/lha*
- Por influjo de /u/ primaria o secundaria y ante /k/ o /g/

⁵⁰ FRADEJAS RUEDA, J. M. F. *Las lenguas románicas*. Madrid: Arco/Libros, 2010, 160 p.

⁵¹ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R. «Sobre la diptongación en occitano». En *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 25, 1975, pp. 276–302.

- /ɛ/: BRĚVE > *brieu* y *breu*; DĚU > *Dieu* y *Deu*; EGO > EO > *ieu* y *eu*; LĚGIT > *lieg*; SĚQUIT > *siec*; SĚQUERE > *siegre*; LĚVE > *lieu*;
- /ɔ/: BŎVE > *buou*, *biou*; NŎVU > *nuou*, *nueu*, *nuova*, *nueva*; ŐPUS > *uops* (y monoptongo *ops*); FÁCU > *fuoc*, *fuec*, *fioc*, *fou* (y monoptongo *foc*); LŎCU > *luoc*, *luec*, *lioc*; CRŎCU > *gruec*

Por último, al igual que en catalán, se mantienen algunos diptongos latinos, producto del mantenimiento del fonema [kw]⁵²: QUATTUOR > *quate*; QUALIS > *quau*; QUANDO > *quan*

Para otros autores⁵³ el occitano solo diptonga cuando la ɛ y la ɔ están junto a sonidos capaces de cerrarlas, esto es, en un contexto en el cual la distinción entre ɛ y e y entre ɔ y o se hallaba en peligro de desaparecer: PĚCTUS > *pietiz*; MŎVEO > *muou*; PŎTUI > *puec*.

6.3 Galorromances

Las lenguas galorromances se localizan casi en su integridad en territorio francés, de ahí el prefijo *galo-*.

Las lenguas que se hablan en la Francia europea (alemán, vasco, bretón, catalán, corso, flamenco, francoprovenzal, occitano, y las lenguas de oíl) se han visto afectadas de forma negativa por las características históricas, políticas y sociolingüísticas del contexto⁵⁴.

Francia ha tenido como objeto instituir el monolingüismo desde casi su nacimiento como estado. En efecto, ya en 1539 la ordenanza de Villers-Cotterêts decretaba que todos los documentos legales debían estar escritos en francés, o más concretamente en el franciano de la región de París. Tras la Revolución de 1778, se robusteció esa política, algo que se consiguió más efectivamente

⁵² FRADEJAS RUEDA, J. M. F. *Las lenguas...* ob. cit.

⁵³ IORDAN, I. y M. MANOLIU. *Manual de Lingüística románica*, 2 vols. Madrid: Gredos, 1972.

⁵⁴ Vid. FERNÁNDEZ REI, F. «Situación lingüística en Francia». En GARGALLO GIL, José Enrique; BASTARDAS, M.ª Reina (Coords.). *Manual de lingüística románica*. Barcelona: Ariel, 2007, pp. 492-497.

en el siglo XIX al erigirse la escuela gratuita, obligatoria y laica, fijándose como regla que el francés fuera la única lengua usada en la escuela.

La ley 51-46 de 11 de enero de 1951, relativo a la enseñanza de idiomas y dialectos locales, conocida como *Ley Deixonne*, es la primera ley francesa que autorizaba la enseñanza de idiomas regionales de Francia, pero solo legitimaba la enseñanza pública de idiomas no nacionales, por eso se excluyen las lenguas alógenas.⁵⁵ Si bien hubo otra reforma posterior de dicha ley (*Ley Toubon* de 1994), para luchar contra el aumento del uso del inglés, lo sustancial de la ley previa sigue reinante. Dicha circunstancia es crucial, pues las consecuencias inmediatas se traducen, por una parte, en la pérdida exponencial de hablantes, a medida que progresamos en el tiempo, y, por otra parte, al carecer de un reconocimiento y estandarización, a veces es enrevesado establecer modelos de evolución desde el latín sin perder de vista resultados heterogéneos y sin que se produzcan injerencias del francés. Esto atañe no solo a las lenguas galorromances, sino al resto de lenguas existentes en Francia.

Por lo que al francoprovenzal se refiere, hemos preferido este término, por ser el utilizado en filología desde el siglo XIX, pero es importante constatar que es una lengua que ostenta denominaciones diversas como el *patués (patois)*, que es la más popular entre sus hablantes y en toda Francia. Más recientemente, desde finales del siglo XX, se ha denominado *arpitano*, en reconocimiento a la región multinacional de Arpitania, una concepción cultural que comprende parte suroriental de Francia limítrofe con Suiza e Italia, el Valle de Aosta (Italia), y la práctica totalidad de la zona francófona de Suiza. Con ello, debemos ser conscientes de la fragmentación dialectal tan extensa que posee esta lengua, pues se distribuye entre tres estados diferentes con un vínculo social y cultural distintos, y con efectos no solo en la ortografía sino también en la fonética.

Las denominadas lenguas de oíl son un conjunto relativamente homogéneo de lenguas con múltiples denominaciones geográficas regionales⁵⁶, que incluye al franciano también, variedad dialectal surgida en las proximidades de París y que fue el origen del moderno francés. Estas lenguas se ubican en su totalidad en la mitad norte de Francia y se introducen también en la Bélgica francófona, donde se habla el valón. Dado que las lenguas de oíl guardan muchas similitudes con

⁵⁵ El corso se considera italiano, el alsaciano alemán y el flamenco neerlandés.

⁵⁶ Normando, borgoñón, picardo, champañés, etc.

el francés, muchos de sus hablantes consideran que es un francés estándar deformado (*patois*), lo cual, junto con las políticas lingüísticas francesas antagónicas al mantenimiento y/o enseñanza de cualquier modalidad que no sea el francés, ha incurrido de forma negativa en su preservación. A efectos del estudio de la diptongación en la Rumania occidental dentro de las lenguas de oíl, nos centraremos en el valón, una de las lenguas habladas en Bélgica.

6.3.1 Francés

El francés es la lengua evolucionada y estandarizada del antiguo franciano, dialecto de la región de París. Es la lengua que se tomó como estándar para el posterior francés.

De las siete vocales fonéticas de que dispone [i, e, ε, a, ɔ, o, u], solo cuatro [e, o, i, u] pueden llegar a diptongar, siempre y cuando se hallen en sílaba abierta⁵⁷: PĚDE > *ped* [pje]; BŎVE > *boeuf* [boef]; TĚLA > *toile* [twal]; PĪRA > *poire* [pwar]; FLŎRE > *fleur* [floer]; GŪLA > *gueule* [goeel].

El francés no diptonga en sílaba cerrada, que es la que acaba en consonante: CAMPU > *champ* [ʃãm]; SĪCCU > *sec*; [sek], FĚRRU > *fer* [fɛr]; PŎRTA > *porte* [pɔrt(ə)]

Se prioriza siempre la diptongación de la penúltima sílaba⁵⁸. Este sistema de diptongación se conoce como *diptongación francesa*, y se estima como un legado de la articulación germánica, producto de los procesos de población que experimentó el norte de la actual Francia de pueblos germánicos, y que influenciaron en el francés primitivo.

6.3.2 Francoprovenzal

El francoprovenzal puede realizar diptongos con /e/ y /o/ en sílaba abierta, pero mantiene la /a/ tónica⁵⁹:

⁵⁷ FRADEJAS RUEDA, J. M. *Las lenguas románicas*. Madrid: Arco/Libros, 2010, 160 p.

⁵⁸ JACOBS, H. *Nonlinear studies in the historical phonology of French*. Nijmegen: Katholiek Universiteit Te Nijmegen, 1990.

⁵⁹ FRADEJAS RUEDA, J. M. *Las lenguas...* ob. cit.

- ě > i: RUĚRE > *ruine* [ruin]
- ǒ > ue: PONS > *puénte* [pwentə]
- átona > uo: RECORDĀRI > *reccuordere* [rekwor:dere]

6.3.3. Lenguas de oíl (valón)

Las lenguas de oíl pueden integrarse dentro el francés, sin embargo, existen diferencias sustanciales que se plasman en la diptongación vocálica y que obligan a tratarlas en un apartado separado a efectos de nuestro estudio.

Se pueden fijar las siguientes reglas por lo que a la diptongación se refiere:

- La *a* tónica libre se convierte en *ei* delante de *e*: VERĪTAS > *veriteit*
- La *e* pasa a *ie*, salvo que se posicione delante de fonema nasal: HERBA > *ierbe*
- La *e* tónica con sonido nasal pasa a *oi*: PECTEN > *poine*
- En palabras que comenzaban con la bilabial germánica *w* se puede hablar del diptongo de origen germánico: WARDA > *wàrder*; WESPE > *wesp*

Existen algunas realizaciones que originan diptongos, aunque dependen de variedades dialectales, pues en otras se realiza como sonido único:

- En función de los dialectos la tónica *o* pasa a [wa/wɛ]: MORTUS > *moirt*
- La *e* tónica > *oe* [wɛ]: MENSIS > *moes*
- La *e* tónica > *ea* [ja]: BELLUS > *bea*

6.4 Retorromances

Las lenguas retorromances son un grupo de lenguas cuya extensión actual se sitúa al noreste de la moderna Italia (friulano y ladino) y en Suiza (romanche). En el pasado, su extensión original fue mucho más extensa, pero las emigraciones de pueblos germánicos y eslavos fueron superponiendo su lengua para finalmente extinguirse.

Dentro de este grupo de lenguas analizaremos tres a efectos de estudiar su diptongación.: el romanche, el friulano y el ladino.

El romanche se divide en cuatro modalidades: suprasilvano, subsilvano, supramirano y engandino, si bien este último se podría subdividir en alto y bajo. Es la lengua oficial de Suiza, con menos hablantes de toda la confederación. Su más que probable unidad en el pasado, se ha ido fracturando, en gran medida por su tardío reconocimiento como lengua oficial, y también por su menor peso demográfico frente al francés y especialmente el alemán⁶⁰. Pese a ser una de las cuatro lenguas oficiales de Suiza, junto al francés, alemán e italiano, es la que se encuentra en peor situación sociolingüística. A ello se aúna el hecho de que muchos de sus hablantes en potencia se inclinan por el alemán y el francés, y en menor medida por el italiano. A efectos de nuestro estudio haremos uso del llamado *romanche grisón*, que es el romanche estandarizado.

El friulano está reconocido como independiente del italiano oficial, siendo es una de las escasas lenguas latinas que posee dicha condición. Su ubicación geográfica está afincada en el noreste de Italia, limitando con Austria y Eslovenia. Ostenta estandarización y normalización pese a estar en clara desventaja por su situación demográfica, frente al italiano e incluso alemán.

El ladino es otra lengua que carece de normativa oficial o entidad reguladora oficial. Por dicho motivo podemos encontrarnos diferentes soluciones de los étimos latinos y diptongaciones. En efecto, no todas las modalidades del ladino diptongan de la misma manera ni con igual asiduidad. Para los efectos que nos ocupan enumeraremos los fenómenos que se producen, sin tener en cuenta su adscripción territorial o extensión geográfica.

6.4.1 Romanche

Desde el vocalismo latino, se dan los siguientes diptongos:

- Diptongo *au* [aʊ]: AURUM > aur
- Diptongo *ai* [ai]: NIX > naiv
- Diptongo *ei* [ɛi] / [ai] / [ɔi]⁶¹: MENSA > *meisa*; MEDĪCUS > *meidi*
- Diptongo *eu* [ɛʊ]: EGUS > *jeu*
- Diptongo *ia* [ja]: FESTA > *fīasta*

⁶⁰ SÖHRMAN, I. «De la unidad a la fragmentación: El nacimiento de las variedades retorromances». En *Aemilianense: Revista internacional sobre la génesis y los orígenes históricos de las lenguas romances*, 1, 2004, pp. 501–516.

⁶¹ La fonética es variable en función del dialecto.

- Diptongo *ie* [[iɛ]: CAELUM > *tschiel*; MEL > *miel*
- Diptongo *ua* [ɥa]: QUATTUOR > *quarter* [kwátor]
- Diptongo *uo* [uɔ]: BOIA > *buob*
- Diptongo *ue* [ɥɛ]: COMPUTUM > *quen* /
- Diptongo *ui* [ɥi]: COMPUTUM > *quint*
- Del germano presentan algún caso: *iu* [iɥ]: ESSIG > *ischiu*

6.4.2 Friulano

Mantiene los diptongos latinos⁶²:

- NATIO > *nazion*
- TAURUM > *taur*
- THESAURUS > *tesauro*
- QUATTUOR > *cuatri*

En las modalidades dialectales algunos diptongos latinos, se reducen en:

- DUOS > *dôs*
- PAUCUM > *pok*.

Tanto en las sílabas abiertas como cerradas las vocales latinas medias *e* y *o* diptongan:

- Diptongación *e* > *ie*: VETŪLUS > *viel*; PETRA > *pietra*; INFERNUM > *infier*; HERBA > *jerb*
- Diptongación *o* > *ue*: ROTA > *ruede*; SCHOLA > *scuele* o Presenta una segunda fase de diptongación en algunos casos desde la *o* > *ue* > *ui*: PONS > *puent* > *puint*; BONA > *buene* > *buine*
- Diptongación de la *o* tónica en *ua*: CORNU > *cuar*, CORPUS > *cuarp*

⁶² HEINEMANN, S.; MELCHIOR, L. *Manuale di linguistica friulana* (Manuals of Romance Linguistics Vol. 3). Berlin: De Gruyter, 2015, 619 p.

6.4.3 Ladino

Nos encontramos con los siguientes fenómenos en la diptongación:

Existe una tendencia a conservar los diptongos latinos:

- QUATTUOR. > *quater* / *quatro*
- TAURUM > *taur*
- CAELUM > *tsiel*

En las vocales tónicas latinas se producen los siguientes diptongos⁶³. (Grimaldi, 2007):

- Tónica *a* > *au*: CAN > *tjaun*
- Tónica *e* > *ei/ai*: SITIM > *seit* / *sait*
- Tónica *i* > *i/ei*: FILUM > *feil*
- Vocal tónica *o* tiene dos realizaciones diferentes:
 - Vocal tónica *o* > *ue* / *uo*: NOVEM > *nuef* / *nuof*
 - Vocal tónica *o* > *ou*: FLOREM > *flour*

También se pueden formar diptongos por debilitación y pérdida de consonantes:

- La -s en sílabas tónicas finales: TRES > *trei*
- Formación por grupo -ks- > *i*: SEX > *sei*
- Formación por grupo -kt- :> *it* (Kitamura, 1991): NOCTEM > *noite* / *noit*

6.5 Galoitalianas

Está constituido por un grupo de lenguas del norte italiano, incluidos los estados de Mónaco y San Marino. Existen opiniones que conciben este grupo como un *continuum* lingüístico, mientras que otros consideran que sus diferencias, en particular en el véneto, son dilatadas entre sí.

⁶³ GRIMALDI, A. O. «El ladino, lengua de frontera, entre globalización y tutela cultural». En *Transfer*, 2(1), 2007, pp. 1–15.

Dentro de este grupo estudiaremos las siguientes lenguas: piamontés, lombardo, ligur, véneto y romañolo. En este trabajo, no haremos alusión al istriano, que se habla en la península de Istria (Croacia), si bien podríamos vincularlo de forma casi directa con el véneto, pues esta zona fue parte de la antigua República de Venecia.

El piamontés, quizás por proximidad con el francés normativo, posee algunas semejanzas léxicas con este idioma.

El lombardo se sitúa, como su propio nombre indica, en la región de Lombardía, englobando varios dialectos internos: el lombardo oriental (que comprende el dialecto milanés), lombardo occidental (que comprende los dialectos bergamasco, bresciano y trentino) y el lombardo alpino. Es otra lengua sin oficialización ni normalización gráfica o fonética, existiendo hasta tres propuestas ortográficas (el sistema milanés, el sistema fonético derivado de la ortografía ticinesa, y la ortografía de Scriver Lombard). Ante esta diversidad de criterios ha sido preciso adoptar una postura sincrética y asumir los fenómenos de diptongación que se presentan sin categorizar si corresponden o no a un estándar hipotético o a una modalidad dialectal en concreto.

El ligur se extiende por la región de Liguria, bajo Piamonte, entorno de Niza, y los puertos de Carloforte y Calasetta en Cerdeña. Es la única lengua galoitaliana que disfruta de reconocimiento y oficialidad, en particular en el Principado de Mónaco, que con el francés es lengua oficial del país. En Italia no ostenta reconocimiento oficial ni normativa, si bien gozó de amplia tradición literaria durante la época de esplendor de Liguria y el puerto de Génova.

El véneto es una lengua con reconocimiento de lengua regional desde el 28 de marzo de 2007. La mayor parte de los hablantes de véneto se encuentra en la región de Véneto, en las zonas más occidentales de la región de Friuli y en la parte oriental de la provincia de Trento, en Italia; existiendo minorías de hablantes también en Eslovenia, Croacia, Argentina, Brasil, México y Venezuela. Dispone de varias modalidades: véneto de laguna (Venecia y alrededores), véneto occidental (Verona y Trento), véneto central (Padua, Vinuesa y Rovigo), véneto septentrional (Belluno y friulia), véneto trevisano (Treviso) y el véneto oriental (o istriano) hablado en la península de Istria (Croacia). Es, por tanto, junto con el ligur, otra lengua cisalpina que abarca varios estados europeos.

También llamada Emiliano o Sammarinese (sanmarinés), el Emiliano-romañolo se habla en Italia noroccidental, Piacenza, Ravenna, en la Emilia-Romaña, Padana, sur de Lombardía, norte de Toscana, provincia de Pesaro, y también en San Marino. Cuando hablamos del emiliano-

romañolo, si bien se suele asumir este término considerando su división geográfica y política (región de Emilia-Romaña), en realidad tratamos de dos grandes subgrupos que son de una parte, el romañolo que incluye el habla de San Marino usado por la gran mayoría de la población, y el emiliano. Es otra lengua de limitada estandarización, por lo que casi todos los resultados que se verán en el presente trabajo intentarán recoger los fenómenos sin reparar si están ubicados dentro de una posible propuesta normativa o no.

6.5.1 Piamontés

El piamontés conserva algunos diptongos latinos (QUATTUORDĒCIM > *quatòrdes*; QUADRAGINTA > *quaranta*) pero monoptonga en otros (QUATTUOR > *catr*).

La grafía *eu* en realidad representa un solo sonido vocálico [ø], al igual que en francés: OPĒRA > *eubra*

Podemos observar el grupo latino -CT- > -it-: NOCTEM > *neuit*; LACTEM > *làit*.

Existen diptongos gráficos, pero no fonéticos, al igual que en otras lenguas que hemos visto.

Con grafías *ùa*, *ùe*, *ùi* y *iù* representa esa *ù* el fonema /y/: CRUDA > *crùa*, *sùit*, *fùusa*

6.5.2 Lombardo

El lombardo produce escasos diptongos producto de la evolución desde el latín, e incluso los tomados desde las vocales latinas, tónicas o átonas, son más reducidos.

Sus diptongos se manifiestan bien por léxico latino vía culta, o bien por leniciones consonánticas que agrupan vocales que de otro modo formarían sílabas diferentes.

Hay que constatar que la grafía *oEU* representa una sola vocal, la [o]: FORAM > *foeura*

Se caracteriza por la conservación de algunos diptongos latinos, especialmente cuando se tratan de palabras de vía culta tomando como referencia literaria el italiano: DISTRIBUTIO > *distribuzione*; LINGUAM > *lingua*; VARIĒTAS > *varietà*

Por último, diremos que la lenición de la *-l-* en el grupo *-olu-* latino, genera diptongos en palabras como *fioeu*.

6.5.3 Ligur (genovés)

El ligur posee diptongos gráficos, pero no fonéticos, como sucede con otras lenguas galoitalianas o cisalpinas. Es el caso por ejemplo de NIDUS > *nio* ['ni:u]

También se conservan algunos diptongos latinos: ATTENTIŌNIS > *atención*.

Observamos las siguientes características:

- La evolución del grupo consonántico *-kt-* > *-it-*: TECTUM > *teitu*
- La vocal tónica *i* > *ei*: FRIGĪDUS > *freidu*; MAGISTER > *meistro*
- Se da la formación de diptongo *ou* [ɔw] en participios sustantivados: AFORTUNAR > *affortûnôu*,
- También se produce la formación de diptongo *oæ* [wɛ] desde vocal átona /e/, aunque no es generalizado: MATER > *moæ* ['mwe:], MORADO > *moælo*
- Por último, la lenición de consonantes provoca la aparición de diptongos en vocales contiguas: MARĪNUS > *mainâ*

6.5.4 Véneto

El véneto es la lengua que presenta más diptongaciones frente al resto de lenguas cisalpinas. Entre los aspectos que podemos destacar se da:

- La conservación de los diptongos latinos: QUINDĒCIM > *quindese*
- Se da la diptongación *u* > *iu*: GUSTUS > *giùsto*
- Se produce la diptongación de la vocal tónica *a* > *ài*: STIVALE > *stivài*
- Diptongación *i* > *e* > *ei*: CAPILLUS > *cavéi*
- Diptongación *o* > *io*: FLORIS > *fióre*
- Diptongación *e* > *ie*: PETRAM > *piéra*

- Diptongación *o* > *uo*: SOROR > *suòra*
- Diptongación de la vocal átona *a* > *òi*: PORTAM > *portòi*
- Diptongación de la *o* átona > *àu*: RHONCHĀRE > *ràuco*

6.5.5 Emiliano-romañolo

Las diptongaciones en esta lengua son exiguas, pues se da la predisposición hacia la monoptongación de antiguos diptongos que surgieron desde el sistema vocálico latino⁶⁴: FERA > *fira*; FOCUS > *fùg*; MEL > *mél*; RODA > *roda*

No obstante, se dan algunos diptongos a consecuencia de una evolución intermedia como en boloñés, v.gr. LUPUS > *lauv*, si bien domina el término *lov*.

6.6 Sarasés

Aunque el sardo participa de los caracteres propios de las lenguas de la Romania Oriental, el sasarés, que comparte espacio geográfico dentro de la isla de Cerdeña, se engloba dentro de los caracteres que definen la Romania Occidental.

El sasarés podría definirse como un dialecto híbrido por contactos durante la Edad Media entre la población autóctona y gentes de Pisa y Génova⁶⁵.

Se ha reputado como una lengua de claro influjo genovés en contexto de toscano deformado por el habla sarda, fruto de una colonización tras una serie de plagas⁶⁶. No obstante, a esta teoría se ha objetado que dichas enfermedades debían haber afectado asimismo a los genoveses⁶⁷.

⁶⁴ VITALI, D. «Per un'analisi diacronica del bolognese: Storia di un dialetto al centro dell'Emilia-Romagna».. En *Ianua: rivista filologica romanica*, 8, 2008, pp. 19-44.

⁶⁵ FRADEJAS RUEDA, J. M. *Las lenguas...* ob. cit.

⁶⁶ WAGNER, M. L. «Los elementos español y catalán en los dialectos sardos». En *Revista de filología española*, IX, 1922, pp. 221-265.

⁶⁷ MAXIA, M. *Studi sardo-corsi. Dialettologia e storia della lingua tra le due isole*. Olbia: Editrice Taphros, 2010, 465 p.

No hay diptongación de la *e* y *o* breves latinas, al igual que en el sardo o el italiano.

La predisposición natural es a reducir todos los diptongos, incluyendo el *kw*- latino: QUATTOR > *cattru*.

Las exiguas diptongaciones que se dan en el sasarés: 1) Responden a evoluciones de grupos cultos latinos: *-tl-* > *kj*: VETULUM > *bécciu*. 2) Se dan por pérdidas consonánticas intervocálicas, si bien fonéticamente son realmente hiatos: TEGŮLA > *teula*; NIVIS > *nii*; CLAVE > *hcjai*; TABŮLA > *taula*.

Se da la diptongación con la forma EGO > *eo* > *eu* por cerramiento vocálico, rasgo característico de sasarés.

Finalmente, los diptongos también se presentan en las conjugaciones verbales, como v.gr., en la desinencia de la tercera persona del presente de subjuntivo *-ia* (*eu àndia*).

7. Conclusiones

Para establecer el concepto de diptongo hemos visto que es necesario partir de las diferentes lenguas y reparar no sólo en el aspecto fonético y fonológico, sino también el morfológico.

La diptongación es un proceso fonológico de reforzamiento que se produce en sílaba tónica, en aquellos supuestos en los que la vocal es más larga y en los estilos lentos y enfáticos. La diptongación, por ende, parte de una única vocal, siendo imprescindible distinguir este proceso de otros que dan lugar a diptongos, como son los casos de combinación de vocal con vocal procedente de la vocalización de una consonante, de la transformación de un hiato en diptongo, de epéntesis de un sonido vocálico, etc., pero donde no resulta pertinente hablar de diptongación, sino de formación de diptongos.

Partiendo de la afirmación de Straka en torno a la “*imposibilidad de mantener una vocal igual a lo largo de toda su duración*”, los factores que posibilitan que una vocal diptongue incluyen el acento (las vocales tónicas son universalmente más largas que las átonas), la duración intrínseca de la vocal (que explica por qué en el ámbito románico las vocales abiertas diptonguen con mayor frecuencia que las cerradas /e, o/ -menos largas-y en áreas muy restringidas las vocales del mínimo grado de abertura /i, u/), el color (las vocales cromáticas -palatales y velares- son más

largas y propicias a la diptongación que las vocales acromáticas -centrales-, lo que explicaría las exigua diptongación de la /a/ en las lenguas romances, a pesar de ser la vocal más abierta), y la tensión (las vocales tensas son en general más largas que las laxas).

Entre los contextos que pueden hacer que una vocal sea larga se destacan el ritmo, el acento de frase, la estructura silábica, el contexto segmental, la posición del acento y los estilos.

Tal como hemos analizado, se han formulado diversas teorías en cuanto a la formación de los diptongos. Ninguna de ellas se puede aplicar satisfactoriamente en todas las lenguas romances. Así v.gr., la teoría metafonética yerra en la explicación fonética del proceso, pues la metafonía por *-i*, *-u* no puede constituir la causa de la diptongación. La teoría del alargamiento, que ofrece una explicación fonética apropiada cuando afirma que una vocal larga se segmenta y sus componentes se diferencian, no contempla la diptongación ante *-i*, *-u*, ni tampoco ante palatal, por considerar que se trata de un fenómeno de otra naturaleza. Además, esa teoría vincula casi exclusivamente el alargamiento de la vocal con la sílaba libre. La filología hispánica afirma hallar una respuesta a las diptongaciones del leonés, castellano y aragonés en participar con el mozárabe toledano de un pasado común, y en el hecho de que, los centros de poder, tras la venida de los musulmanes a la península, se reasignaron portando en un primer estadio la lengua mozárabe. No obstante, esta teoría no es aceptable, pues en los orígenes de esas lenguas se observan notables diferencias en las diptongaciones y otros fenómenos relacionados con el vocalismo y el consonantismo. Es por ello más prudente justificar una evolución independiente de cada idioma.

Tal como hemos tenido ocasión de comprobar, las diptongaciones en el denominado grupo de Romania Occidental son muy variadas e irregulares en cuanto a sus realizaciones, siendo por ende inviable determinar patrones evolutivos comunes dentro del mismo grupo o continuum lingüístico.

Por lo que al grupo de lenguas iberorromances se refiere, podemos sancionar que es muy prolijo en sus diptongaciones, en especial el aragonés y particularmente el leonés, a diferencia del gallego o el portugués que son más conservadores en cuanto al mantenimiento del sistema vocálico latino, algo que se evidencia en su sistema vocálico de siete fonemas. El castellano está a caballo entre los dos sistemas, mostrando algunos fenómenos de diptongación en común con aragonés y leonés, pero en otros monoptonga.

En la siguiente tabla vemos algunas de las evoluciones vocálicas más comunes y qué resultado vierte en cada lengua.

Diptongos	<i>e</i> ' + cons.	<i>e</i> '	<i>o</i> ' + cons.	<i>o</i> '	AU	KW-	UI-	-KT-	-LT-	-TL-
Latín	HERBA	PETRA	FORTE	NOVU	AURUM	QUADRUS	CIRCUITUS	FACTUM	MULTUM	VET(U)LUM
Gallegoportugués	herba-herva	pedra	Forte	Novo	ouro	cadro	círcuito	Feito	muito moito	velho/vello
Leonés	Hierba	pedra	Fuerte	Nuevu	ouru (oru)	cuadru	círcuitu	feitu feichu (fechu)	mueitu/mumchu	vieyu/viellu
Castellano	Hierba	Piedra	Fuerte	Nuevo	oro	cuadro	círcuito	hecho	mucho	viejo
Aragonés	Hierba	pedra	Fuerte	Nuevo	oro	cuadro	círcuito	Feito	muito	biello

Las lenguas occitanorromances hemos visto que poseen un menor número de diptongaciones que las iberorromances. El catalán diptonga sólo si se producen unas determinadas condiciones articulatorias y sin circunscribirse a las reglas generales, todo ello sin contar con las palabras tomadas por vía culta y términos adoptados recientemente. El occitano sí se hace eco de algunas reglas de diptongación, con resultados muy diversos y de amplia gama, lo cual no es insólito si consideramos el amplio espacio geográfico y las múltiples modalidades existentes dentro del ámbito de dicha lengua. Esas observaciones merecen precisar que hemos analizado el occitano en su conjunto y no dentro de un modelo normativo como sucede con el catalán

Por su parte, la diptongación en las lenguas galorromances se reputa bastante compleja, condicionada a otros fenómenos fonéticos de la palabra. El francés se caracteriza de forma casi exclusiva por el factor de apertura silábica y con respecto a cuatro vocales en particular [e, o, i, u]. El francoprovenzal se considera algo más regular en su diptongación, pero la coyuntura en que se produce es muy exigua, siendo un idioma con tendencia al monoptongo. El valón, por último, se condiciona en varios supuestos a fenómenos fonéticos anexos al posible diptongo.

Latín	<i>ě</i> > <i>ie</i>	<i>ě</i> > <i>i</i>	<i>ě</i> > <i>oe</i>	<i>ě</i> > <i>oi</i>	<i>ě</i> > <i>ua</i>	<i>i</i> > <i>ua</i>	<i>ō</i> > [oe]	<i>ō</i> > <i>ue</i>	<i>ō</i> > <i>uo</i>	<i>ō</i> > <i>wa/we</i>	<i>ū</i> > <i>ueu</i> [oe].
Francés	X	x			x	X	x	x			X
Francoprovenzal		x						x	x		
Valón	X		X	x						X	

La versatilidad de diptongos es inmensa en las lenguas retorromances, especialmente en el romanche, quizás también producto del alto aislamiento geográfico y la alta fragmentación dialectal en comunidades de pequeñas dimensiones. El friulano y ladino se muestran más

metódicos en sus evoluciones desde el vocalismo latino, si bien el friulano es el menos proclive de este grupo de lenguas a formar diptongos.

Como resumen podemos ver los siguientes diptongos por lenguas:

- **Romanche:** au > [au]; ai > [ai]; ei [ɛi] / [ai] / [ɔi]; eu > [ɛu]; ia > [ia]; ie > [[ie]; ua > [ua]; uo > [uɔ]; ue > [uɛ]; ui > [ui];
- **Friulano:** au > [au]; io > io; e > ie; o > ue
- **Ladino:** au > [au]; o > ue; o > ou; a > au; e > ei/ai; i > i/ei; -kt- :> it

En las lenguas galoitalianas, excepto en el véneto, la diptongación es escasa y se circunscribe en la mayoría de los casos a preservar algunos diptongos ya existentes en el latín que probablemente subsistan por medio del uso de palabras cultas. El lombardo, por ejemplo, sin considerar los diptongos procedentes directamente del latín, carece de ejemplos del fenómeno aparte del léxico importado del italiano.

Como resumen podemos ver los siguientes diptongos por lenguas:

- **Piamontés:** KWA-;
- **Lombardo:** N/A
- **Ligur (genovés):** KWI-; -KT- > -it-; i > ie; e > oæ [we]
- **Véneto:** KWI-; a > ài; i > e > ei; o > io; e > ie; ò > uo; ā > òi;
- **Romañolo-Emiliano:** ò > àu

De lo dicho se desprende que la diptongación de [e], [o] es un hecho lingüístico que afecta a gran parte de la Romania. No obstante, la única lengua donde esas vocales diptongan tanto en sílaba libre como en sílaba trabada es el español. El francés y el italiano, tal como hemos observado, diptonga en sílaba libre, pero no en sílaba trabada. El rumano brinda soluciones paralelas con el castellano por lo que respecta a la [e], pero no con relación a la [o]: esto es, diptonga la palatal en sílaba libre y trabada, pero la velar no diptonga en ningún contexto. Las razones que justifican las diferencias entre [e] y [o] en rumano son cronológicas. La [e] diptonga en el s. III en la generalidad de la Romania, sin embargo, la [o], emprendió su diptongación a principios del siglo IV, y la Dacia se había separado del resto de la Romania en el 271.

Por lo que a las restantes lenguas y dialectos peninsulares se refiere, el leonés, aragonés y mozárabe diptongan en todos los contextos, mientras que el gallego y el catalán no diptongan. Se

ha de observar que el gallego no diptongó nunca, mientras que el catalán sí diptongó ante yod y más tarde redujo el diptongo (OCTO > UEIT > UIT / PECTUM > PIEIT > PIT).

Como colofón a nuestro estudio, no se observan fenómenos de diptongación idénticos entre lenguas contiguas, salvo en casos puntuales, ni siquiera entre las del mismo subgrupo. Es más, se da tal versatilidad que v.gr. el occitano puede presentar hasta cinco diptongaciones diferentes frente al mismo étimo latino, y dentro de la misma lengua, darse un diptongo o no. Tal indeterminación se resalta entre aquellas lenguas que no poseen carácter estándar, normativa gráfica o regularización social, y se acentúa incluso más, cuanto mayor es su ámbito geográfico.

Los fenómenos de evolución desde las vocales latinas son los que más diptongos arrojan, en especial las vocales tónicas, ostentando especial peso la diptongación desde las vocales tónicas /é/ y /ó/.

Los grupos consonánticos también posibilidad el desarrollo de ciertos diptongos, como el grupo *-kt-* que produce una respuesta igual en varias lenguas de diferentes subgrupos, como el gallegoportugués, el leonés, el aragonés, el ladino o el ligur. Del mismo modo, el debilitamiento de algunas consonantes que fueron desapareciendo con el tiempo, ha facultado la generación de diptongos entre vocales de diferentes sílabas contiguas.

Bibliografía

- Abad Nebot, F. (2014). Sobre la posición en la Romania de la lengua catalana (I). *Revista de Llengües y Literatures Catalana, Gallega y Vasca*, 19, 329-337.
- Alonso, D. (1962). Diptongación castellana y diptongación románica. En R. de Badía Margarit, A. M. Badia, L. F. Lindley Cintra (Dirs.), *Enciclopedia Lingüística Hispánica* (Vol. 1, Suplemento, pp. 23-45). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Alonso-Cortés, Á. (2015). *Lingüística*. Cátedra.
- Azevedo Maia, C. (1996). Mirandés. En M. Alvar (Dir.), *Manual de dialectología hispánica: El español de España* (pp. 159-170). Ariel Lingüística.
- Bec, P. (1970-1971). *Manuel pratique de philologie romane* (Vols. 1-2). Picard.

- Borrego Nieto, J. (1996). Leonés. En M. Alvar (Dir.), *Manual de dialectología hispánica: El español de España* (pp. 139-158). Ariel Lingüística.
- Bourciez, É., & Bourciez, J. (1967). *Éléments de linguistique romance* (5ª ed.). Klincksieck.
- Bynon, T. (1981). *Lingüística histórica*. Gredos.
- Catalán, D., & De Fuentes, Á. G. (1954). La diptongación en leonés. *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 4, 87-147.
- Catalán, D., & Menéndez-Pidal, D. (2012, 26 de marzo). *Romania Occidental, Romania Meridional. Obras de Diego Catalán*. <https://diegocatalan.blogia.com/2012/032602-40.-3.-romania-occidental-romania-meridional.php>
- Cohen, R. (2010). *Sketch of the historical phonology of Galician-Portuguese*. The Johns Hopkins University, JScholarship. <https://jscholarship.library.jhu.edu/>
- Corbett, N. (1971). Corrélations phonologiques, redondance, et changement phonétique: La diptongaison romane. En *Actes du XIIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes* (pp. 119-133). Presses de l'Université Laval.
- Fernández González, J. R. (1975). Sobre la diptongación en occitano. *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 25, 276-302.
- Fernández Rei, F. (2007). Situación lingüística en Francia. En J. E. Gargallo Gil & M. R. Bastardas (Coords.), *Manual de lingüística románica* (pp. 492-497). Ariel.
- Fradejas Rueda, J. M. (2010). *Las lenguas románicas*. Arco/Libros.
- Gargallo Gil, J. E., & Bastardas, M. R. (Coords.). (2007). *Manual de lingüística románica*. Ariel.
- Gauger, H. M. (1989). *Introducción a la lingüística románica*. Gredos.
- Grimaldi, A. O. (2007). El ladino, lengua de frontera, entre globalización y tutela cultural. *Transfer*, 2(1), 1-15.
- Harris, M., & Vincent, N. (Eds.). (1988). *The Romance languages*. Routledge.

- Heinemann, S., & Melchior, L. (2015). *Manuale di linguistica friulana* (Manuals of Romance Linguistics Vol. 3). De Gruyter.
- Hoyos-Andrade, R. E. (1978). El vocalismo del español y del portugués: Estudio contrastivo fonético-fonológico y sus implicaciones pedagógicas. *Lingua e Literatura*, 7, 369-380.
- Iordan, I. (1968). *Lingüística románica: Evolución, corrientes, métodos*. Alcalá.
- Iordan, I., & Manoliu, M. (1972). *Manual de lingüística románica* (Vols. 1-2). Gredos.
- Jacobs, H. (1990). *Nonlinear studies in the historical phonology of French*. Katholiek Universiteit Te Nijmegen.
- Láin, F. N. (2002). Notas para una caracterización lingüística del aragonés. *Caplletra: Revista Internacional de Filología*, 32, 13-33.
- Lausberg, H. (1964). *Lingüística románica* (Vols. 1-2). Gredos.
- Lleal, C. (1980). *La formación de los dominios lingüísticos peninsulares*. Barcanova.
- Manoliu, M. (1984). *Tipología e historia: Elementos de sintaxis comparada románica*. Gredos.
- Martinet, A. (1974). *Economía de los cambios fonéticos*. Gredos.
- Martínez Álvarez, J. (1996). Las hablas asturianas. En M. Alvar (Dir.), *Manual de dialectología hispánica: El español de España* (pp. 119-133). Ariel Lingüística.
- Maxia, M. (2010). *Studi sardo-corsi: Dialettologia e storia della lingua tra le due isole*. Editrice Taphros.
- Menéndez Pidal, R. (1956). *Orígenes del español*. Espasa-Calpe.
- Metzeltin, M. (1993). Le lingue romanze. En E. Banfi (Ed.), *La formazione dell'Europa linguistica* (pp. 170-198). La Nuova Italia.
- Meyer-Lübke, W. (1890-1906). *Grammaire des langues romanes*. Welter.

- _____ (1935). *Romanisches etymologisches Wörterbuch*. Winter.
- Miret, F. S. (2004). El problema de la hipotètica diftongació en català en el context de les altres llengües romàniques. *Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics*, 9, 141-188.
- Moreno, J., & Peira, P. (1979). *Crestomatia románica medieval*. Càtedra.
- Munteanu Colán, D. (2019). *Breve historia de la lingüística románica* (4ª ed.). Arco/Libros.
- Pöckl, W., Rainer, F., & Pöll, B. (2005). *Introducción a la lingüística románica*. Gredos.
- Posner, R. (1996). *The Romance languages*. Cambridge University Press.
- Quednau, L. R. (2005). Os ditongos do latim ao português. *Letras de Hoje*, 141, 89-99.
- Quilis, A. (2005). *Fonética histórica y fonología diacrónica*. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Renzi, L. (1982). *Introducción a la filología románica*. Gredos.
- Sánchez Miret, F. (1998). *La diptongación en las lenguas románicas*. Lincom Europa.
- Santos, L. (1960). La diptongación en leonés. *Archivum: Revista de la Facultad de Filología*, 10, 271-318.
- Schuchardt, H. (1866-1868). *Der Vokalismus des Vulgärlateins* (Vols. 1-3). Teubner.
- Schürr, F. (1956). La diphtongaison romane. *Revue de Linguistique Romane*, 20, 107-144.
- Söhrman, I. (2004). De la unidad a la fragmentación: El nacimiento de las variedades retorromances. *Aemilianense: Revista Internacional sobre la Génesis y los Orígenes Históricos de las Lenguas Romances*, 1, 501-516.
- Straka, G. (1959). *Durée et timbre vocalique: Observations de phonétique générale, appliquées à la phonétique historique des langues romanes*. Akademie-Verlag.

- Tagliavini, C. (1973). *Origen de las lenguas neolatinas: Introducción a la filología romance*. Fondo de Cultura Económica.
- Vaananen, V. (1968). *Introducción al latín vulgar*. Gredos.
- Vàrvaro, A. (1991). De la escritura al habla: La diptongación de O breve tónica en el Alto Aragón (Trad. J. M. Enguita). *Archivo de Filología Aragonesa*, 46-47, 245-258.
- Vidos, B. E. (1963). *Manual de lingüística románica*. Aguilar.
- Vitali, D. (2008). Per un'analisi diacronica del bolognese: Storia di un dialetto al centro dell'Emilia-Romagna. *Ianua: Revista Philologica Romanica*, 8, 19-44.
- Wagner, M. L. (1922). Los elementos español y catalán en los dialectos sardos. *Revista de Filología Española*, 9, 221-265.
- Wartburg, W. von. (1936). Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume. *Zeitschrift für Romanische Philologie*, 56(1), 1-48.
- Wartburg, W. von. (1971). *La fragmentación lingüística de la Romania*. Gredos.
- Wright, R. (1989). *Latín tardío y romance temprano*. Gredos.
- Zamora Vicente, A. (1996). *Dialectología española* (6ª ed.). Gredos.

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo licencia CC BY 4.0